

Українська ентомофауністика

ISSN
2078-9653

Том 1 2010

*Українська
ентомофауністика*

*Ukrainska
Entomofaunistika*

Науковий онлайнний журнал
Scientific online journal

Том 1 № 2 2010
Volume 1 No 2 2010

Київ — Kiev

Українська ентомофауністика

Ukrainska Entomofaunistyka

Публікується Київським відділенням Українського ентомологічного товариства та Інститутом зоології ім. І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України (Київ).

«Українська ентомофауністика» — онлайнвий журнал з фауністики комах та інших наземних членистоногих України та суміжних країн.

Published by Kiev Section of the Ukrainian Entomological Society and the I.I.Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev).

“Ukrainska Entomofaunistyka” is a peer-reviewed online journal on the faunistics of insects and other terrestrial arthropods of Ukraine and bordering countries.

Головний редактор: Editor-in-Chief:

В.О.Корнеєв Valery A. Korneyev

Члени редакційної колегії: Editorial Board Members:

І.А.Акімов, О.В.Бідзіля, Ю.Г.Вервес, З.С.Гершензон, О.В.Гумовський, М.Д.Зерова, Л.О.Колодочка, Н.О.Матушкіна, І.Г.Плющ, О.В.Пучков, В.Г.Радченко, О.Г.Радченко, В.П.Федоренко
Igor A. Akimov, Aleksei V. Bidzilya, Vitaly P. Fedorenko, Zlata S. Gershenzon, Alexey V. Gumovsky, Leonid A. Kolodochka, Nataly A. Matushkina, Igor G. Pljushtch, Aleksandr V. Puchkov, Vladimir G. Radchenko, Aleksandr G. Radchenko, Yuri G. Verves, Marina D. Zerova.

Редактор випуску:

В.О.Корнеєв

Editor:

Valery A. Korneyev

For detailed information (contents, instructions for authors, summaries and key words) visit our website at:

<https://sites.google.com/site/ukrentfau/index>

e-mail: ukrentfau@gmail.com

Для детальнішої інформації (зміст, правила для авторів, резюме і ключові слова)

відвідайте веб-сторінку журналу:

<https://sites.google.com/site/ukrentfau/home>

e-mail: ukrentfau@gmail.com

ISSN 2078-9653

Cover photo: *Stizus fasciatus* (Fabricius, 1782) (Hymenoptera: Crabronidae), by Konstantin Shoreenko

Editor and Layout of the Issue: V. A. Korneyev

Редактор та верстка номера: В.О.Корнеєв

ЗМІСТ

CONTENTS

- Гумовський О. В.** Знахідка *Sinoxylon anale* Lesne в Україні із зауваженнями про жуків-каптурників (Coleoptera: Bostrichidae) та їхніх хальцидоїдних паразитоїдів (Hymenoptera) **1–8**
- Gumovsky A. V.** A record of *Sinoxylon anale* Lesne in Ukraine with notes on false powder-post beetles (Coleoptera: Bostrichidae) and their chalcidoid parasitoids (Hymenoptera) **1–8**
- Шоренко К. І., Коновалов С. В.** Нові відомості про риючих ос (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауни України **9–32**
- Shorenko K. I. & Konovalov S. V.** New data on the digger wasps (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) in the fauna of Ukraine **9–32**
- Негробов О.П. и Гричанов И.Я.** Новые данные о Dolichopodidae (Diptera) из Казахстана и Киргизии **33–34**
- Negrobov O.P. & Grichanov I.Ya.** New data on Dolichopodidae (Diptera) from Kazakhstan and Kyrgyzstan **33–34**
- Корнєєв С.В. і Коновалов С.В.** Огляд мух-осетниць (Diptera: Tephritidae) Луганської області (Україна). **35–38**
- Korneyev S.V. & Konovalov S.V.** A Review of the fruit-flies (Diptera: Tephritidae) of Lugansk Region (Ukraine) **35–38**

A Record of *Sinoxylon anale* Lesne in Ukraine with Notes on False Powder-Post Beetles (Coleoptera: Bostrichidae) and their Chalcidoid Parasitoids (Hymenoptera)

A. V. Gumovsky

I. I. Schmalhausen Institute of Zoology
Bogdan Chmielnicki St. 15,
01601 Kiev-30, Ukraine

E-mail: gumovsky@izan.kiev.ua, entedon@gmail.com

Gumovsky A. V. A record of *Sinoxylon anale* Lesne in Ukraine with notes on false powder-post beetles (Coleoptera: Bostrichidae) and their chalcidoid parasitoids (Hymenoptera). Summary. A quarantine bostrichid beetle *Sinoxylon anale* Lesne was reared in Ukraine from wood pallets imported from India. The species damaged the imported wood, but likely cannot survive under natural conditions in Ukraine because of inappropriate climatic conditions and lack of host plants in the region. Diagnostic characters of *S. anale* as well as characteristic damage caused by the *Sinoxylon* beetles in warehouses and in nature (West Africa) are discussed and illustrated. An annotated list of 6 known chalcidoid parasitoids (Hymenoptera: Chalcidoidea) of bostrichid beetles is given. It is suggested that all these records require a confirmation due to the lack of biological observations. In Europe, only *Entedon stephanopachi* Hedqvist (Eulophidae) is expected to be a bostrichid specialist rather than an associate of another xylophagous beetles.

Key words: Coleoptera: Bostrichidae, *Sinoxylon anale*, Chalcidoidea, parasitoids, Ukraine, Africa.

Гумовський А. В. Находка *Sinoxylon anale* Lesne в Україні з замечаннями о жуках-капошонниках (Coleoptera: Bostrichidae) и их хальцидоидных паразитоидах (Hymenoptera). Резюме. Карантинный вредитель древесины жук-капошонник *Sinoxylon anale* Lesne (Bostrichidae) выведен в Украине из древесины упаковочных палетт, привезенных из Индии. Данный вид может повреждать упаковочный привозной древесный материал, однако, вероятно, не способен существовать длительное время в естественной среде в Украине из-за неподходящих климатических условий и отсутствия необходимых кормовых растений. В статье обсуждены и проиллюстрированы диагностические признаки *S. anale*, а также характерные повреждения, вызываемые жуками рода *Sinoxylon* в хранилищах и в природных условиях Западной Африки. В работе приведен аннотированный список 6 известных хальцидоидных наездников (Hymenoptera: Chalcidoidea), паразитирующих в жуках-капошонниках. Все имеющиеся сведения о паразитизме хальцид на капошонниках требуют подтверждения из-за отсутствия собственно биологических наблюдений. В Европе только для *Entedon stephanopachi* Hedqvist (семейство Eulophidae) можно предположить обоснованность связи с жуками-капошонниками, в то время как для других видов скорее можно предположить связь с другими жуками-ксилофагами.

Ключевые слова: Coleoptera: Bostrichidae, *Sinoxylon anale*, Chalcidoidea, паразитоиды, Украина, Африка.

Гумовський О. В. Знахідка *Sinoxylon anale* Lesne в Україні із зауваженнями про жуків-каптурників (Coleoptera: Bostrichidae) та їхніх хальцидоїдних паразитоїдів (Hymenoptera). Резюме. Карантинний шкідник деревини жук-каптурник *Sinoxylon anale* Lesne (Bostrichidae) виведений в Україні з деревини пакувальних палетт, привезених з Індії. Цей вид ушкоджує завезений деревний пакувальний матеріал, проте, ймовірно, не здатний існувати тривалий час в природному середовищі в Україні через непридатні кліматичні умови та відсутність необхідних кормових рослин. У статті обговорені та проілюстровані діагностичні ознаки *S. anale*, а також характерні ушкодження, що спричиняються жуками роду *Sinoxylon* у сховищах та в природних умовах Західної Африки. У роботі наведено анотований список 6 відомих хальцидоїдних їздців (Hymenoptera: Chalcidoidea), що паразитують у жуках-каптурниках. Усі наявні відомості про паразитизм хальцид на каптурниках вимагають підтвердження через відсутність власне біологічних спостережень. У Європі тільки для *Entedon stephanopachi* Hedqvist (родина Eulophidae) можна припустити обґрунтованість зв'язку з жуками-каптурниками, тоді як для інших видів ймовірнішим є зв'язок з іншими жуками-ксилофагами.

Ключові слова: Coleoptera: Bostrichidae, *Sinoxylon anale*, Chalcidoidea, паразитоїди, Україна, Африка.

Introduction

The false powder-post beetles or auger beetles of the family Bostrichidae, represent one of the families of xylophagous beetles, a group of insects comprising many forestry and stored product pests (Liu, Beaver & Yang, 2006; Liu, Schönitzer & Yang, 2008). The powder-post beetles of the genus *Sinoxylon* Duftschmid are often found in wooden packages and their presence is generally discernible by the powder-like frass (Fig. 1A, B) expelled by beetles and their larvae burrowing into timber (Fig. 1D). The false powder-post beetle, *Sinoxylon anale*, is considered one of the most destructive wood borers in India, attacking great variety of plants (Fisher, 1950). *S. anale* is regarded as a quarantine pest in many tropical and subtropical countries (Teixeira, Novo & Berti Filho, 2002); it is also mentioned

in quarantine lists supplementing international trade agreements in Ukraine.

Facing the necessity of improvement of biocontrol approaches against wood-boring beetles, including the false powder-post beetles, a research project on their biology was started. In the beginning of July 2007 *Sinoxylon anale* Lesne was registered in Ukraine. Further infestation of *Sinoxylon* species was studied by the author in countries of East and West Africa. Here we report some preliminary results of this project.

Material is deposited in the collection of I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev).

***Sinoxylon anale* Lesne, 1897 (Fig. 1)**

Material. Ukraine, Kiev, reared from wood pallets imported from India, 10–12.07.2007, 12 ♂, 25 ♀ (Gumovsky).

disc increasing in size posteriorly, very coarse at upper margin of declivity, disc angularly separated from declivity.

Fig. 1. Damage of wooden pallets caused by *Sinoxylon anale* (Kiev warehouse, July, 2007): A-C — damaged pallet (B — close-up of A), D — posterior end (elytral declivity with two protruding spines) of the beetle, which burrows into timber.

Diagnostic characters (Fig. 2). Body 3.5–6.0 mm; frons 4-toothed; elytra with protruding upwards spines at posterior end; apical declivity bearing sparse pubescence consisted of recurved hairs, and limited dorsally by thick carina; each elytron bearing sharply elevated posteriorly submarginal carina along its lateral margin, the carina forming lower margin of elytral declivity. Punctures of elytral

Base of each elytron with a sharp carina between the shoulders and the scutellum; intercoxal projection narrow, parallel-sided; sutural pad with margins toothed or notched. Segments of antennal club fan-shaped, with widely separated sensory pores, first segment about five times as wide as long, the second segment wider than the overall length of club.

Fig. 2. *Sinoxylon anale* (specimen from mines in wooden palettes imported from India, Kiev warehouse): A — lateral view, B — dorsal view, C — head in frontal view, D — head and pronotum in lateral view.

This species may be occasionally confused with *S. conigerum* Gerstaecker if the submarginal carina along lateral margin of elytron is not quite sharp. However, these two species may be distinguished by the crenulations along the inner elytral margins in the elytral declivity in *S. anale*

Biological remarks. Bostrichid beetles are often called powder beetles (or false powder beetles) because of their easily recognizable fine, powder-like frass exerted from tunnels (Figs. 1, 3). Wood-damaging Bostrichidae of the genus *Sinoxylon* are commonly found in tropical areas, especially arid, where they damage wide range of trees (Bushara, 1981). For example, all dried logs of *Acacia radiana* in the Dias area (East Senegal) were heavily damaged by *Sinoxylon senegalense*, despite that the logging was done relatively recently (Fig. 3).

S. anale was described from India (Lesne, 1906), and since then it was found in several areas of the Oriental, Australasian, Nearctic and Neotropical and South-West of Palaearctic Regions (Teixeira, Novo & Berti Filho, 2002). It was registered in various parts of the world due to trading activities: e. g. USA (Lesne, 1906; Fisher, 1950), Poland (Sliwa, 1971; Skalski, 1971), Venezuela (Joly, Dedordy & Moreira, 1994), Brazil (Teixeira, Novo & Berti Filho, 2002), Australia (Walker, 2007) etc. In India, *S. anale* was recorded as a common associate of over 60 plant species in forests, timber depots, sawmills, furniture and packing cases (Bee-son, Bhatia, 1937; Fisher, 1950). In other regions this false powder beetle was recorded to damage rosewoods (*Dalbergia latifolia*, *D. sissao*), sal tree (*Shorea robusta*), bibhitaka (*Terminalia belerica*), laupata (*Mallotus roxburghianus*), horse gram (*Macrotyloma uniflorum*), hyacinth bean (*Lablab pur-*

pureus), flamboyant (*Delonix regia*), rubber tree (*Hevea brasiliensis*), cashew (*Anacardium occidentale*), umbrella thorn (*Acacia tortilis*), other acacia trees (*A. mangium*, *A. auriculiformis*), kampak (*Koompassia melaccensis*), wild tamarinds (*Leucaena diversifolia*, *L. leucocephala*), and

survive outdoors, what is likely explained by inappropriate climatic conditions and lack of suitable host plants in the region (Sliwa, 1971; Skalski, 1971). Therefore, occasional introductions of this species may hardly cause significant economical impact in Ukraine.

Fig. 3. Damage of dead dry *Acacia radiana* wood caused by *Sinoxylon senegalense* (Senegal, Foret de N'Diasso, Mbourouk: April, 2008): A, a savannah with Acacia trees and one cut dead dried branch (arrowed and enlarged in B and C), surrounded by a characteristic whitish powder-like frass, which suggests an infestation by *Sinoxylon* beetles; D, a close-up of a damaged branch with emergence holes of beetles.

many others (Lesne, 1906; Joly, Dedordy & Moreira, 1994; Gnanaharan, Mathew & Damodharan, 1983; Gnanaharan, Sudheendrakumar & Nair, 1985; Pratap & Bhandari, 1987).

In tropical countries *S. anale* occurs in natural conditions: in Malaysia it was recorded in field in rubber wood (Ho & Hashim, 1997), in Israel it occurred on flamboyant (Argaman, 1987). However, in Europe *S. anale* does not

Chalcidoid parasitoids of Bostrichidae

Although wood-boring beetles constitute a suitable resource for many chalcidoid parasitoids (Noyes, 2003), just 6 species are recorded as the parasitoids of the bostrichid beetles. An annotated list is provided below.

Family Chalcididae

Tanycoryphus conglobatus Steffan, 1950

Host records. Bostrichidae: *Apate* sp. (Bouček, 1958).

Distribution. Madagascar (Steffan, 1950; Bouček, 1958).

Notes. The only available host record not supported by biological observations poorly supports an association of this species with Bostrichidae.

Tanycoryphus criniger Steffan, 1950

Host records. Bostrichidae: *Apate* sp. (Herting, 1973).

Distribution. Mozambique, South Africa, Zimbabwe (Steffan, 1950; Bouček, 1958).

Family Pteromalidae

Cheiropachus quadrum (Fabricius, 1787)

Host records. This species is mostly recorded as an associate of xylophagous curculionids (*Magdalis* spp.) and bark beetles (Scolytinae) of the genera *Scolytus*, *Ips*, *Hylesinus*, *Dryocoetes*, *Phloeosinus* and others (summarized in Noyes, 2003). The only recorded bostrichid hosts are *Apate* sp. and *Sinoxylon sexdentatum* (Olivier) (Thompson, 1958).

Distribution. Holarctic and Oriental Regions (records are summarized in: Noyes, 2003).

Notes. The available only records of bostrichid hosts are given in a general review (Thompson, 1958) and not supported by biological observations.

Cerocephala aquila (Girault, 1920)

Host records. Coleoptera, Bostrichidae: *Dinoderus* sp. (Bouček, 1988), *Dinoderus minutus* (Fabricius) (Baltazar, 1966; De Santis, 1979; Herting, 1973; Anonymous, 1975), *Xylothrips religiosus* (Boisduval) (Herting, 1973); Coleoptera, Lyctidae: *Minthea rugicollis* (Walker) (Herting, 1973).

Distribution. Australia (Baltazar, 1966; Bouček, 1988; Ghosal, 2007; Girault, 1920; 1932), China (Huang, Xiao, 2005), Cuba (Baltazar, 1966; Bouček, 1988; De Santis, 1979; Herting, 1973); Fiji (Baltazar, 1966; Bouček, 1988; Herting, 1973); Hawaii (Anonymous, 1975), Japan (Ishii, 1956), Mexico (Baltazar, 1966; Bouček, 1988; De Santis, 1979; Herting, 1973), Philippines (Baltazar, 1966; Bouček, 1988; Herting, 1973), Puerto Rico (De Santis, 1979; Herting, 1973).

Notes. The available only records of bostrichid hosts are given in a general review (Herting, 1973) and not supported by biological observations.

Family Eurytomidae

Endobia donacis Erdős, 1964

Host records. Coleoptera, Bostrichidae: *Dinoderus* sp. (Farooqi & Subba Rao, 1986); Hymenoptera, Eurytomidae: *Tetramesa romana* Walker (Gates & Smith, 2007).

Distribution. France (Erdős, 1964), India, Myanmar, Thailand (Farooqi & Subba Rao, 1986; Mani et al., 1974), USA (Gates & Smith, 2007).

Remark. The species was supposed to be an associate of a bostrichid *Dinoderus* sp. by Farooqi & Subba Rao (1986). However, Gates & Smith (2007) suggested that this species is rather a parasitoid of *Tetramesa romana* in stems of *Arundo donax* (Poaceae) based on field observations. So, biological observations are necessary for the clarification of host associations in bostrichid parasitoids mentioned in this putative list.

Family Eulophidae

Entedon stephanopachi Hedqvist, 1959 (Fig. 4)

Host records. Coleoptera, Bostrichidae: *Stephanopachys* sp. (Hedqvist, 1959; Bouček & Askew, 1968; Schauff, 1988; Askew, 1991), *Stephanopachys rugosus* (Olivier), *Stephanopachys substriatus* (Paykull) (Schauff, 1988); Curculionidae: Scolytidae: *Dendroctonus ponderosae* Hopkins (Schauff, 1988).

Distribution. Europe (Bouček & Askew, 1968; Schauff, 1988; Askew, 1991; Hedqvist, 2003), USA (Schauff, 1988).

Notes. This species is most reliably a bostrichid parasitoid because records of its association with Bostrichidae prevail the other host records. However, biological observations are needed to support these records and avoid possible confusion with other xylophagous hosts. This species is morphologically similar to *E. methion* Waker, another congeneric associate of xylophagous beetles from which it differs in the possession of white longitudinal stripes on fore tibiae and widely pale mid and hind tibiae (Fig. 4). However, although stable in many species, the presence of the pale stripes on fore tibiae were recorded as variable for *E. sylvestris* Szelényi (Askew, 1992; Gumovsky, 2006). This emphasizes the importance of further studies expected to shed light on the status of *E. stephanopachi*.

Discussion

The false powder-post beetle *Sinoxylon anale* recorded in Ukraine is a representative of a worldwide distributed family containing many wood pests. Chalcidoid wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea) are a perspective group of biocontrol agents against these beetles, however just six species are recorded as associated with bostrichids. There are no biological observations on chalcidoid parasitoids of Bostrichidae, and therefore even the records themselves are somehow doubtful. Among listed parasitoids just two species (*Cheiropachus quadrum* and *Entedon stephanopachi*) are of true European distribution and only *E. stephanopachi* is believed to be a bostrichid specialist rather than an associate of wide range of xylophagous beetles (contrary to *C. quadrum*). Further studies are needed for adequate estimation of the species richness of parasitoids attacking the false powder-post beetles.

Fig. 4. *Entedon stephanopachi* Heqvist, 1959, a parasitoid of a bostrichid *Stephanopachys* sp.: holotype, the Swedish Museum of Natural History (Naturhistoriska Riksmuseet), Stockholm, Sweden: A, habitus in dorsal view; B, head and mesosoma enlarged; C, antenna (F1–3, funicular segments; C1–2, claval segments).

Acknowledgements

Part of this study was supported by the author's grant of the Alexander von Humboldt Foundation (3.4-UKR/1127394 STP). The author would like to thank Dr. Lan-Yu Liu (National Central Library, Taipei, Taiwan) for the assistance in *Sinoxylon* identification and proof-reading of this paper, and Dr. Mbacké Sembène (Dakar University, Senegal) for the assistance during the trip to Senegal.

Literature Cited

- Anonymous. 1975. Hawaii insect report. Cooperative Economic Insect Report, 24(23), 417.
- Argaman Q. 1987. *Sinoxylon anale* — a new destructive wood borer in Israel. *Phytoparasitica*, 15, 257.
- Askew R. R. 1991. Review of species of *Entedon* Dalman having a complete frontal fork with redefinition of the species-group *cioni* Thomson (Hymenoptera: Eulophidae). *Entomologica Scandinavica*, 22, 219–229.
- Askew R. R. 1992. Additions to the British list of *Entedon* Dalman (Hym., Eulophidae) with descriptions of three new species. *Entomologist's Monthly Magazine*, 128, 119–128.
- Baltazar C. R. 1966. A catalogue of Philippine Hymenoptera (with a bibliography, 1758–1963). *Pacific Insects Monograph*, 8, 1–488.
- Beeson C. F. C. & Bhatia B. M. 1937. On the biology of the Bostrychidae (Coleoptera). *Indian Forest Record*, 2, 223–320.
- Bouček Z. 1958. Descriptions of a new *Tropimeris* and a new *Tany Coryphus* (Chalcididae, Hym.). *Acta Entomologica Musei Nationalis Praegae*, 32, 481–486.
- Bouček Z. 1988. Australasian Chalcidoidea (Hymenoptera). A biosystematic revision of genera of fourteen families, with a reclassification of species. CAB International, Wallingford, Oxon, U. K., 832 pp.
- Bouček Z. & Askew R. R. 1968. Hym. Chalcidoidea. Palearctic Eulophidae (excl. Tetrastichinae). In: Delucchi V. & Remaudière G. *Index of Entomophagous Insects*, International Organisation of Biological Control, Paris, 3, 260 pp.
- Bushara M. G. 1981. Short notes on the biology of the talih wood-borer *Sinoxylon senegalense* Karsch (Bostrychidae) (Coleoptera). *Sudan-Silva*, 4, 25–33.
- De Santis L. 1979. Catálogo de los himenópteros calcidoideos de América al sur de los Estados Unidos. *Publicación Especial Comisión de Investigaciones Científicas Provincia de Buenos Aires*, pp. 119.
- Erdős J. 1964. Chalcidoidea nova in Gallia et Numidia inventa (Hym.). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 69, 89–101.
- Farooqi S. I. & Subba Rao B. R. 1986. Family Eurytomidae. In: Subba Rao B. R. & Hayat M. *The Chalcidoidea (Insecta: Hymenoptera) of India and the adjacent countries*. Associated Publishers. Oriental Insects, 20, 247–258.
- Fisher W. S. 1950. A revision of the North American species of beetles belonging to the family Bostrychidae. *Miscellaneous Publications*, U. S. Department of Agriculture, 698, 1–157.
- Gates M. W. & Smith D. 2007. *Endobia donacis* Erdős (Hymenoptera: Eurytomidae) newly reported from the Western Hemisphere and a review of the genus. *Proceedings of the Entomological Society of Washington*, 109, 868–871.
- Ghosal T. K. 2007. Review of *Cerocephala dinoderi* (Hymenoptera: Pteromalidae: Cerocephalinae) with a check list. *Environment and Ecology*, 25(1), 54–57.
- Girault A. A. 1920. New genera of chalcid flies from Australia. *Insector Incitiae Menstruus*, 8, 142–146.
- Girault A. A. 1932. New lower Hymenoptera from Australia and India Brisbane, private publication, 6 pp.
- Gnanaharan R., Mathew G. & Damodharan T. K. 1983. Protection of rubber wood against the insect borer *Sinoxylon anale* Les. (Coleoptera: Bostrychidae). *Journal of the Indian Academy of Wood Science*, 14, 8–11.
- Gnanaharan R., Sudheendrakumar V. V. & Nair K. S. S. 1985. Protection of cashew wood in storage against insect borers. *Material und Organismen*, 20(1), 65–74.
- Gumovsky A. 2006. The biology and morphology of *Entedon sylvestris* (Hymenoptera: Eulophidae), a larval endoparasitoid of *Ceutorhynchus sisymbrii* (Coleoptera: Curculionidae). *Journal of Hymenoptera Research* 15(2): 232–250.
- Hedqvist K.-J. 1959. Notes in Chalcidoidea. VI. Descriptions of two new species and the male of *Dasyneurophaga japonica* Heqv. (Eulophidae and Pteromalidae). *Entomologisk Tidskrift*, 80(3/4), 140–145.
- Hedqvist K.-J. 2003. Katalog över svenska Chalcidoidea. *Entomologisk Tidskrift*, 124(1–2), 73–133.
- Herting B. 1973. Coleoptera to Strepsiptera. In: Herting B. & Simmonds F. J. *A catalogue of parasites and predators of terrestrial arthropods*. Section A. Host or Prey / Enemy. Commonwealth Agricultural Bureau, Institute of Biological Control, Farnham Royal, 3, 185 pp.
- Ho Y. F., Hashim S. 1997. Wood-boring beetle of rubber wood sawn timber — Bostrychidae. *Journal of Tropical Forest Products*, 3(1), 15–19.
- Huang D. W., Xiao H. 2005. Hymenoptera Pteromalidae. *Fauna Sinica. Insecta*, 42, 1–388.
- Ishii T. 1956. Some very rare wasps belonging to the Chalcidoidea with description of one new species. *Kontyû*, 24, 31–33.
- Joly L. J., Dedordy J. & Moreira M. 1994. *Sinoxylon anale* Lesne, 1897 (Coleoptera, Bostrychidae) nuevo registro para la fauna Venezolana. *Boletín de Entomología Venezolana*, 9, 21–24.
- Lesne P. 1906. Révision des coléoptères de la famille des bostrychides. 5ème Mémoire. *Annales de la Société Entomologique de France*, 75, 444–561.
- Liu L.-Y., Beaver R. A. & Yang J.-T. 2006. The Bostrychidae (Coleoptera) of Taiwan: a key to species, new records, and a lectotype designation for *Sinoxylon mangiferae* Chujo. *Zootaxa*, 1307, 1–33.
- Liu L.-Y., Schönlitzer K. & Yang J.-T. 2008. A review of the literature on the life history of Bostrychidae. (Coleoptera). *Mitteilungen Münchner Entomologische Gesellschaft*, 98, 91–97.
- Mani, M. S.; Dubey, O. P.; Kaul, B. K.; Saraswat, G. G. 1974. Descriptions of some new and new records of some known Chalcidoidea (Hymenoptera) from India. *Memoirs of the School of Entomology, St. John's College, Agra*, 3, 1–108.

- Noyes J. S. 2003. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. www.nhm.ac.uk/entomology/chalcidoids/index.html [accessed 06-June-2010]
- Pratap S., Bhandari R. S. 1987. Insect pests of *Acacia tortilis* in India. The Indian Forester, 113, 734–743.
- Schauff M. E. 1988. The species of *Entedon* in America north of Mexico (Hymenoptera: Eulophidae). Journal of the New York Entomological Society, 96(1), 30–62.
- Skalski J. 1971. *Sinoxylon anale* Lesne — przybysz z Pakistanu. Przem-Drzewny, 22, 34–35.
- Sliwa E. 1971. *Sinoxylon anale* Lesne — szkodnik zawleczony z Pakistanu do Polski. Sylwan, 115, 51–54.
- Steffan J. R. 1950. Les Haltichellinae du groupe *Neochalcis* Kirby (Hym. Chalcididae). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2, 22(6), 746–752.
- Teixeira É. P., Novo J. P. S. & Berti Filho E. 2002. First record of *Sinoxylon anale* Lesne and *Sinoxylon senegalensis* (Karsch) (Coleoptera: Bostrichidae) in Brazil. Neotropical Entomology, 31(4), 651–652.
- Thompson W. R. 1958. A catalogue of the parasites and predators of insect pests. Section 2. Host parasite catalogue, Commonwealth Agricultural Bureaux, Commonwealth Institute of Biological Control, Ottawa, Ontario, Canada, Part 5, 562–698.
- Walker K. 2007. Auger beetle (*Sinoxylon anale*). Pest and Diseases Image Library. Updated on 9/01/2007 7: 13: 13 PM. Available online: <http://www.padil.gov.au>

Новые данные о роющих осах (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауны Украины

К. И. Шоренко

ул. Советская, 14/62
98100, Феодосия
АР Крым, Украина.

E-mail: feo_intellekt@ukr.net, k_shorenko@mail.ru

С. В. Коновалов

ул. Сотникова, 59,
93710, с. Трехизбенка
Славяносербский р-н
Луганская обл., Украина.

Шоренко К. И. и Коновалов С. В. Новые данные о роющих осах (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауны Украины. Резюме. В работе приведены новые сведения о 210 видах роющих ос фауны Украины, относящихся к 47 родам и 11 подсемействам семейств Ampulicidae, Sphecidae и Crabronidae. Семь видов: *Dryudella picticornis* (Gussakovskij, 1924), *Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1845, *Crabro peltatus* Fabricius, 1793, *Tachysphex erythropus* (Spinola, 1839), *Mimesa grandii* Maidl, 1933, *Passaloecus brevilabris* Wolf, 1958 и *Pemphredon podagrica* Chevrier, 1870, впервые указаны для фауны Украины.

Ключевые слова: Украина, фауна, роющие осы, Hymenoptera, Sphecidae, Ampulicidae, Crabronidae.

Шоренко К. И. і Коновалов С. В. Нові відомості про роючих ос (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) фауни України. Резюме. Наведено нові відомості про 210 видів роючих ос фауни України, до належать до 47 родів та 11 підродин зодин Ampulicidae, Sphecidae та Crabronidae. Сім видів: *Dryudella picticornis* (Gussakovskij, 1924), *Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1845, *Crabro peltatus* Fabricius, 1793, *Tachysphex erythropus* (Spinola, 1839), *Mimesa grandii* Maidl, 1933, *Passaloecus brevilabris* Wolf, 1958 та *Pemphredon podagrica* Chevrier, 1870 вперше наведено для фауни України.

Ключевые слова: Украина, фауна, роющие осы, Hymenoptera, Sphecidae, Ampulicidae, Crabronidae.

Shorenko K. I. & Konovalov S. V. New Data on the Digger Wasps (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) in the Fauna of Ukraine. Summary. A list of 210 digger wasp species of 47 genera and 11 subfamilies of Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae, collected in Ukraine is provided. Seven species: *Dryudella picticornis* (Gussakovskij, 1924), *Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1845, *Crabro peltatus* Fabricius, 1793, *Tachysphex erythropus* (Spinola, 1839), *Mimesa grandii* Maidl, 1933, *Passaloecus brevilabris* Wolf, 1958, *Pemphredon podagrica* Chevrier, 1870, are first records for the fauna of Ukraine.

Key words: Ukraine, fauna, digger wasps, Hymenoptera, Sphecidae, Ampulicidae, Crabronidae.

Введение

Роющие осы (Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) – довольно крупная и широко распространенная группа перепончатокрылых насекомых. В фауне Украины известно, по меньшей мере, 300 видов, относящихся к 62 родам, 12 подсемействам, 3 семействам (Пулавский, 1978; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996; Шоренко, 2005 б).

Материал и методика

В основу настоящей работы положены сборы членов Харьковского отделения Украинского энтомологического общества, коллекция Музея природы Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, а

также сборы авторов из Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областей Украины и Крыма.

Виды определены по таблицам, составленным В. Е. Пулавским (1978). Часть материала сверена первым автором с коллекциями Зоологического музея Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Зоологического института РАН (С.-Петербург) в 2003 г.

Материал в работе расположен согласно территориально-административному делению Украины, с учетом исторических названий, и затем — по датам отлова. Данные, полностью или частично отсутствующие на этикетке, трактовка которых была затруднительной или неоднозначной, помещены в квадратные скобки. Число изученных экземпляров (без деления на самцов и самок) указывается только в случае определения до 2007 г.

Места хранения исследованного материала указаны в тексте сокращенно: ХЭО — Харьковское отде-

ление Украинского энтомологического общества, ХНУ — Музей природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, КК — личная коллекция С. В. Коновалова, КШ — личная коллекция К.И.Шоренко.

Для каждого вида приведены сведения о его распространении в Украине. Отдельно указаны территории, охватывающие несколько областей Украины, а также заповедники. Распространение в мировой фауне указано только для видов, впервые зарегистрированных в фауне Украины. Систематическое положение видов и их распространение приводится в соответствии с интернет-каталогом *Sphécidae sensu lato* (Pulawski, 2009).

Семейство Ampulicidae

Подсемейство Ampulicinae

Ampulex fasciata Jurine, 1807

Распространение в Украине. Закарпатская обл. (Шоренко, 2003: 96).

Материал. [Харьковская губ.]: Южный, 31.03.1913, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Примечание. Самец этого вида обнаружен в фондовых коллекциях ХНУ с надписью “Южный” и датой сбора. Вероятно, имеется в виду город Пивденный, основанный в 1906 г. и расположенный в Харьковском р-не.

Семейство Sphécidae

Подсемейство Ammophilinae

Ammophila campestris Latreille, 1809

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4, как *A. campestris* Vander Linden.; Ярошевский, 1881: 23; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 49; Шоренко, 2005 б: 163; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 125; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 3.06.1971, 1 экз. (сборщик неизвестен); с. Скрипаи, 3.07.2002, 1 экз.; Харьковский р-н, пос. Рогань, 3.07.2002, 1 экз.; 14.07.2000, 1 экз.; Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 23.07.2008, 1 ♀, 22.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ammophila heydeni Dahlbom, 1845

Распространение в Украине. Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Запорожская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *A. holosericea* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 23; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2005: 49; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 162; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 1 ♀ (Шоренко); Закарпатская обл.: гора Черная, 28.06.2002, 1 экз. (Надеин) (КШ); Харьковская обл.: Харьковский р-н, окр. Харькова, 7.08.1930, 1 экз.

(Федоров) (ХНУ); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 21.07.2008, 2 ♀, 23.07.2008, 1 ♂, 2.08.2008, 1 ♀, 22.08.2008, 2 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2007, 1 ♂, Феодосия, 4.07.2007, 1 ♂, 8.07.2007, 1 ♂, 3 ♀, 9.07.2007, 1 ♂, Арабатская стрелка, 24.06.2009, 1 ♀, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♂, 5 ♀, 4.08.2007, 1 ♂, 3 ♀, Керченский р-н, с. Бондаренково, 6.06.2009, 1 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂, 8 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *A. sabulosa* Vander Linden; Белецкий, 1873: 7 как *A. sabulosa* Dahlbom; Ярошевский, 1881: 23; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2005: 50; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 163; Pulawski, 2009).

Материал. Закарпатье, гора Черная, 28.06.2002, 1 экз. (Надеин) (КШ); Сумская обл.: Лебединский р-н, с. Кулики, 20.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1893, 1 экз., с. Водяное, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 18.06.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 27.07.1947, 1 экз., 3.08.1947, 1 экз. [Медведев] (ХНУ), пос. Рогань, 4.06.2002, 1 экз., 13.06.2002, 2 экз., 26.06.2002, 3 экз., 27.06.2002, 2 экз., 3.07.2002, 1 экз., 16.07.2002, 1 экз., 18.07.2002, 3 экз., 22.07.2002, 3 экз., 24.07.2002 (Шавров) 1 экз., Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 2 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 10.06.2000, 1 ♀, 10.07.2001, 1 ♂, 13.07.2001, 3 ♀, 23.07.1999, 1 экз., 25.07.2001, 1 ♀, 1 ♂, 9.08.2006, 1 ♂, 12.08.1999, 1.2000, 1 экз., 3.09.2001, 1 экз., 8.09.1998, 1 ♂, 8.09.2000, 1 экз., 12.09.2001, 1 ♂, 16.09.2001, 1 ♀, 23.09.1998, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 29.06.2008, 1 ♀, 23.07.2008 1 ♂, 1.10.2008, 1 ♂, (Коновалов); Донецкая обл.: Торез, 18.06.2001, 1 ♀, 1.06.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♂, Феодосия, 5.07.2007, 1 ♀, 8.07.2007, 1 ♂, хребет Тепе-Оба, 28.06.2007, 1 ♂, 1.07.2007, 2 ♂, 1 ♀, (Шоренко), Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 19.09.2009, 1 ♂, 23.09.2009, 2 ♂, (Коновалов), Керчь, 14–15.07.2007, 19 ♂, 26 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ammophila terminata F. Smith, 1856

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 51; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 10.07.1947, 1 экз., 18.08.1988 (сборщик неизвестен) 1 экз.; Запорожская обл.: Каменко-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 18.07.1987, 1987, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.07.2009, 1 ♀, 23.07.2008, 1 ♂, 16.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Podalonia affinis (W. Kirby, 1798)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4; Белецкий, 1873: 7; Ярошевский, 1881: 23; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 48; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Изюмский р-н, пос. Изюм, 1974, 1 экз. (сборщик неизвестен); Донецкая обл.: Донецк, 10.06.1963, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 23.09.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Харьков-

ская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *A. hirsuta* Kirby; Ярошевский, 1881: 23 как *P. viatica* Linnaeus; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 48; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 163; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: гора Чатыр-Даг, 11.06.2010, 2 ♂, гора Агармыш, южный склон, 27.05.2009, 1 ♂, Коктебель, хребет Кучук-Янышар, 29.04.2009, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

Podalonia tydei (Le Guillou, 1841)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 163; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 7.06.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО), Харьковский р-н, окр. Харькова, 4.07.1927, 1 экз. (Федоров) (ХНУ); АР Крым: Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♀, 4.08.2007, 1 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 10 ♀, 4 ♂ (Шоренко) (КШ).

Подсемейство Sceliphrinae

Sceliphron caementarium (Drury, 1773) (Рис. 1)

Распространение в Украине. Одесская обл., АР Крым (Антропов, 1993: 156; Шоренко, 2007 б: 554 как *S. caementarium* Drury).

Материал. АР Крым: Феодосия, 29.06.2009, 16 ♂, 12.07.2009 (Шоренко) 1 ♀ (КШ).

Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807)

Распространение в Украине. Подолье, Буковина, Полесье; Ивано-Франковская обл., Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *P. pensilis* Latreille; Белецкий, 1873: 6 как *P. destillatorius* Dahlbom; Ярошевский, 1881: 23 как *P. destillatorius* Dahlbom; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov,

1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2005: 47; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 161; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 3 ♂, 1 ♀ (Шоренко); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 14.07.2000, 3 экз. (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.07.1999, 1 экз., 11.07.2000, 1 экз., 16.07.1999, 1 экз., 26.07.2000, 1 экз., 27.07.2002, 1 экз. (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 6 ♂, Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♂, Феодосия, 28.06.2009, 1 ♂, 29.06.2009, 6 ♂, 1 ♀, 1.07.2007, 1 ♀, 2.07.2007, 19 ♂, 10 ♀, 3.07.2009, 1 ♂, 2 ♀, 4.07.2007, 1 ♀, 9.07.2007, 1 ♂ 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Sceliphron madraspatanum (Fabricius, 1782)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2003: 97; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. АР Крым: Феодосия, 29.06.2009, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

Sceliphron (Hensenia) curvatum (F. Smith, 1870)

Распространение в Украине. Закарпатская обл., Харьковская обл., АР Крым (Шоренко, 2003: 97; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 161; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Примечание. Правильность определения вида подтверждена к.б.н. М. В. Мокроусовым (Нижегородский государственный университет).

Подсемейство Sphecinae

Palmodes occitanicus (Lepelletier de Saint Fargeau et Audinet-Serville, 1828)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2003: 97; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 162).

Рис. 1. *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773), ♀: Крым, Феодосия, 12.07.2009 (фото К.И.Шоренко).

Материал. АР Крым: Феодосия, 6.07.2007, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, южный склон, 19.06.2009, 1 ♂, 1 ♀, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♂, 5 ♀, 4.08.2007, 2 ♂, 2 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 4 ♂, 10 ♀ (Шоренко) (КШ).

Palmodes orientalis (Mocsáry, 1883)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 162).

Материал. АР Крым: Феодосия, 28.06.2009, 1 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Palmodes strigulosus (A. Costa, 1858)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 162).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 2 ♂, гора Эчки-Даг, южный склон, 20.06.2009, 5 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 4 ♀ (Шоренко) (КШ).

Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 162).

Материал. Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 2.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 2 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♀, 14–15.07.2007, 5 ♂ (Шоренко) (КШ).

Примечание. Кроме указанного выше материала, мне попадались экземпляры из Одесской обл., собранные А. Н. Килимником, более подробная информация утрачена.

Prionyx nudatus (Kohl, 1885)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2005: 48; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 162).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 экз., 15.08.2002, 1 экз. (Филатов), Изюмский р-н, пос. Изюм, 1974, 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 11.07.2008, 1 ♀, 1.08.2009, 1 ♂, 3.08.2009, 1 ♀, 8.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 18.07.2007, 1 ♂, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 3 ♂, 2 ♀, 4.08.2007, 1 ♂, 1 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 22 ♂, 44 ♀ (Шоренко) (КШ).

Sphex flavipennis Fabricius, 1793

Распространение в Украине. Запорожская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 161; Котенко, Вобленко, 2009 б: 240).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, Коктебель, 19.06.2007, 1 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

Sphex funerarius Gussakovskij, 1934

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *S. maxillosa* Linnaeus; Белецкий, 1873: 6 как *S. maxillosa* Linnaeus; Ярошевский, 1881: 23 как *S. maxillosa* Linnaeus; Горобчишин, 1995: 17 как *S. maxillosus* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14 как *S. rufocinctus* Brullé; Проценко, 2003: 68 как *S. rufocinctus* Brullé; Горобчишин, 2004: 34 как *S. rufocinctus* Brullé; Горобчишин, Проценко, 2004: 40 как *S. rufocinctus* Brullé; Горобчишин, 2005: 47 как *S. maxillosus* Fabricius; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 161; Котенко, Вобленко, Шоренко, 2009: 241; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 28.06.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай, 3.07.2002, 1 экз., 15.08.2002, 1 экз. (Филатов), Изюмский р-н, пос. Изюм, 1974, 5 экз.

(сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Солоницевка, 4.08.1999, 2 экз. (Надеин), Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 3.08.2009, 1 ♀ (Коновалов); Донецкая обл.: Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 3 экз. (сборщик неизвестен) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 6 ♂, 3 ♀, Алуштинский р-н, с. Изобильное, 24–25.07.2007, 20 ♂, 7 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, 1.08.2009, 2 ♀, Феодосия, 4.07.2007, 1 ♂, 7 ♀, 5.07.2007, 1 ♀, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 6 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 7 ♂, 9 ♀ (Шоренко) (КШ).

Семейство Crabronidae

Подсемейство Astatinae

Astata apostata Mercet, 1910

Распространение в Украине. Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17).

Материал. Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, с. Раевка, 26.07.2002, 1 ♀ (Сумороков) (ХЭО).

Astata boops (Schrank, 1781)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1972: 4 как *A. boops* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 21 как *A. boops* Vander Linden; Гуссаковский, 1927: 270, Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2005: 60; Шоренко, 2005 а: 166; Шоренко, 2005 б: 99; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Трехизбенская степь, 4.08.2009 (Коновалов) 1 ♀ (КК); Харьковская губ.: Горки, [окр. Харькова], 21.06.1883, 1 ♀, окр. Харькова, 19.08.1884, 1 ♀ (Ярошеский); Екатеринославская губ.: Екатеринослав [конец XIX в.], 2 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 14.07.1999, 1 ♂, 14.07.2000, 1 ♀ (Шоренко) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 7.07.2000, 1 ♀, 20.08.1998, 1 ♀, 25.07.2006, 1 ♀, 27.07.2002, 1 ♂, 28.07.1998, 1 ♀, 31.07.2002, 1 ♂, 10.08.1999, 1 ♂, 19.08.2000, 1 экз., 5.10.2001, 1 ♀, с. Вишневое, 29.06.2006, 1 ♀, с. Егоровка, 7.07.2006, 2 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.07.2008, 1 ♀, 21.07.2000, 1 ♀, 23.07.2008, 1 ♀, 29.07.2008, 2 ♀, 1.08.2009, 1 ♀, 4.08.2009, 1 ♀, 20.08.2008, 1 ♀ (Коновалов); Донецкая обл.: Славянский р-н, с. Райгородок, 9.09.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Одесская обл.: 8.07.1983, 1 ♀ (Килимник) (ХЭО); АР Крым: Феодосия, 8.07.2007, 1 ♀, 9.07.2007, 1 ♀, 24–25.07.2007, 1 ♂, Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Astata costae A. Costa, 1867

Распространение в Украине. Одесская обл., АР Крым (Гуссаковский, 1927: 292).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 16.07.2002, 1 ♂ (КК), 1.08.2006, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 14.06.2009, 1 ♀, 22.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

Astata jucunda Pulawski, 1959

Распространение в Украине. АР Крым (Пулавский, 1978: 229).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 14.08.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 7.07.2007, 1 ♂, хребет Тепе-Оба, 9.06.2004, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Astata kashmirensis* Nurse, 1909**

Распространение в Украине. Киевская обл., Одесская обл., АР Крым (Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2005: 60; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. Запов.: Опуцкий, 23.08.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 14.07.1999, 1 ♀, 14.07.2000, 1 ♂ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2000, 1 экз., 1.08.2006, 1 ♂, 7.08.2002, 3 ♀, 8.08.2000, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 23.09.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

***Astata minor* Kohl, 1885**

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Гуссаковский, 1927: 288; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 60; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 23.07.1998, 1 ♀, 6.08.2002, 1 ♀, 10.08.2002, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 2.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 9.06.2004, 1 ♀, 7.07.2007, 1 ♂, 14–15.07.2003, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Astata quettae* Nurse, 1903

Распространение. Венгрия, Турция, Казахстан и Средняя Азия, Пакистан, Индия, Монголия, Китай.

Примечание. Сведения о находках этого вида в Украине мне не известны, однако, в определителе В.Е.Пулавского (1978) указано его распространение для юга европейской части бывшего СССР.

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.09.2001, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Astata rufipes* Mocsary, 1883

Распространение. Ливия, Испания, Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Венгрия, бывшая Чехословакия, бывшая Югославия, Греция, Болгария, Турция, Россия (Ростовская, Саратовская обл.), Монголия, Казахстан и Средняя Азия (Pulawski, 2009).

Примечание. Сведения о находках этого вида в Украине мне не известны, однако, в определителе В.Е.Пулавского (1978) указано его распространение для юга европейской части бывшего СССР.

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 6–8.08.1982, 1 ♀ (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 ♀, Харьковский р-н, пос. Рогань, 22.07.2002, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Dryudella picticornis* (Gussakovskij, 1924) *

Распространение. Болгария, Казахстан (Pulawski, 2009). Впервые указывается для фауны Украины.

Материал. Харьковская обл.: Сахновщинский р-н, 22.06.2000, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО).

***Dryudella stigma* (Panzer, 1809)**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *A. stigma* Panzer; Ярошевский, 1881: 21 как *A. stigma* Panzer; Гуссаковский, 1927: 280; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 60).

Материал. Харьковская губ.: Купянск, 9.06.1884, 1 ♀ (Ярошевский) (ХНУ).

Примечание. В. В. Гуссаковский, обрабатывая материал из коллекции В. А. Ярошевского, приводил место сбора данного вида: «Куряж Харьковской губ.» (Гуссаковский, 1927). При обработке фондовых коллекций Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина, первый автор имел возможность неоднократно видеть рукописные этикетки В. А. Ярошевского с записью мест сбора — Харьков и Купянск. Указание на Куряж, видимо село или ручей в окр. Харькова, отсутствовало. В своей работе В. А. Ярошевский (Ярошевский, 1881) так же не упоминает такое название. Тем не менее, особенности почерка натолкнули меня на мысль о некоторой схожести написания В. А. Ярошевским названий «Куряж» и «Купянск». Где последние три буквы «НСК» почти идентичны букве «Ж», а «П» с определенной точки зрения напоминает букву «Р». Таким образом, вероятно, все указания В. В. Гуссаковского на материал В. А. Ярошевского из «Куряжа», относятся к Купянску.

***Dryudella tricolor* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Гуссаковский, 1927: 273; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 61; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 6.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Подсемейство Bembicinae***Alysson ratzeburgi* Dahlbom, 1845 ****

Распространение. Италия, Германия, Австрия, Чехия, бывшая Югославия, Польша, Румыния, Беларусь, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия (Иркутская обл., Казань, Ростовская обл., Карелия), Китай, п-ов Корея, Япония. (Pulawski, 2009). Впервые указывается для фауны Украины.

Материал. Донецкая обл.: Донецк, 10.06.1968, 1 экз. (Грамма) (КШ).

***Alysson spinosus* (Panzer, 1801)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Купянск, 16.06.1884, 1 экз. [Ярошевский] (ХНУ).

***Alysson tricolor* Lepeletier de Saint Fargeau et Audinet-Serville, 1825**

Распространение в Украине. Киевская обл. (Горобчишин, 2006: 135).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Донецкая обл.: Торез, 9.07.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

***Ammatomus coarctatus* (Spinola, 1808)**

Распространение в Украине. АР Крым (Немков, 1995 б: 183; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 167).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 1 ♂ (Шоренко); АР Крым: Феодосия, 3.07.2007, 1 ♂, 4.07.2007, 1 ♂, 8.07.2007, 1 ♀, 2 ♂,

Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ammatomus rogenhoferi (Handlirsch, 1888)

Распространение в Украине. АР Крым (Немков, 1995 б: 183; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 167).

Материал. АР Крым: Феодосия, 3.07.2007, 2 ♂, 4.07.2007, 2 ♂, 7.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Argogorytes fargei (Shuckard, 1837)

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 137; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 2.06.1981, 1 экз. (Филатов); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Благодатное, 22.05.2001, 1 экз. (Филатов); Донецкая обл.: Новоазовский р-н, колхоз им. Ленина, 9.06.1981, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Белецкий, 1878: 6 как *G. mystaceus* Linnaeus; Ярошевский, 1881: 22 как *G. mystaceus* Linnaeus; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 137; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 7.07.1983 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1973, 3 экз. (сборщик неизвестен), 3.07.2000, 1 экз. (Шоренко), пос. Змиев, 29.05.1918, 1 экз., Дергачевский р-н, с. Дергачи, 19.05.1916, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.05.2001, 2 ♀, 9.06.2001, 1 ♂, 30.07.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Bembix bidentata Vander Linden, 1829

Распространение в Украине. Одесская обл., Херсонская обл. (Проценко, 2003: 68; Горобчишин, Проценко, 2004: 39).

Материал. Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Кряковка, 13.07.2007, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Bembix gracilis Handlirsch, 1893

Распространение в Украине. Херсонская обл., АР Крым (Шоренко, 2003: 97; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 20.08.1878, 1 экз. (Ярошевский) (ХНУ).

Bembix megerlei Dahlbom, 1845

Распространение в Украине. Черкасская обл., Запорожская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 19; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005: 168; Горобчишин, 2006: 142).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 1.07.2002, 1 экз., 3.07.2002, 1 экз., 22.07.2001, 1 экз. (Филатов), Изюмский р-н, пос. Изюм, 1975, 1 экз. (сборщик неизвестен); Донецкая обл.: Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 20.06.2009, 1 ♀, 22.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Bembix oculata Panzer, 1801

Распространение в Украине. Харьковская обл., Запорожская обл., Херсонская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 20 как *B. oculata* Jurine; Шоренко, 2003: 97; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 168).

Материал. Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.07.2009, 2 ♀, 25.07.2008, 1 ♀, 15.08.2009, 1 ♂ (Коновалов)

(КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 8 ♀, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, Лисья бухта, 19.06.2009, 2 ♂, Феодосия, 7.07.2007, 19 ♀, 3 ♂, Щелкино, 1.07.2007, 1 ♀, 3 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 3 ♀ (Шоренко) (КШ).

Bembix olivacea Fabricius, 1787

Распространение в Украине. Запорожская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 168).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2002, 6 экз., 16.07.2002, 4 экз., 20.07.2002, 2 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 21.07.2008, 1 ♂, 24.08.2008, 3 ♂ (Коновалов) (КК).

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., Запорожская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *B. rostrata* Fabricius; Белецкий, 1878: 6 как *B. vidua* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 20 как *B. rostrata* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2006: 142; Шоренко, 2005 б: 168; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовая, 17.07.1996, 3 экз. (Леженина), Змиевский р-н, с. Скрипай, 1.07.2002, 1 экз., Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 5 экз., 16.07.2000, 3 экз., 20.07.2000, 1 экз. (Филатов); Луганская обл.: Луганск, 15.06.1999, 1 экз. (Мороз) (ХЭО), Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 13.06.2009, 1 ♀, 21.07.2008, 1 ♂, с. Кряковка, 13.07.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Артемовский р-н, с. Дроновка, 5.07.1999, 2 экз., Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Bembecinus hungaricus (Frivaldszky, 1877)

Распространение в Украине. Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 19; Горобчишин, 2006: 141).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Солоницевка, 4.08.1999, 1 экз. (Надеин), Печенежский р-н, с.07.2000, 1 экз., 16.07.2000, 2 экз., 20.07.2000, 1 экз. (Леженина), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Bembecinus tridens (Fabricius, 1781)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *S. tridens* Fabricius; Ярошевский, 1881: 21 как *S. tridens* Fabricius; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 141; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Купянский уезд, Купянск, 11.06.1884, 1 экз. [Ярошевский] (ХНУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 24.07.2001, 1 экз., 1.07.2001, 1 экз., 3.07.2001, 1 экз. (Филатов), с. Гайдары, 06.1971, 2 экз., с. Мохнач, 28.06.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 1 экз., 16.07.2000, 1 экз., 20.07.2000, 8 экз. (Леженина) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.07.2008, 1 ♀, 2.08.2008, 1 ♂, с. Калаус, 24.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Луганск, 14.07.1884, 1 экз. (сборщик неизвестен); Донецкая обл.: Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосия, 7.07.2007, 1 ♀, 8.07.2007, 1 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

Brachystegus scalaris (Illiger, 1807)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Черкасская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шо-

ренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 137; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьков, 10.08.1969, 1.06.2000, 1 экз. (Филатов), Змиевский р-н, с. Гайдары, 3.07.2000, 1 экз. (Шоренко), с. Скрипаи, 3.07.2002, 2 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Мартова, 4.07.1996, 1 экз. (Леженина) (ХЭО).

Gorytes albidulus (Lepeletier de Saint Fargeau, 1832)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл., АР Крым (Немков, 1990: 686; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 139; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 18.06.2001, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Gorytes fallax Handlirsch, 1888

Распространение в Украине. Полесье (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипаи, 3.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Gorytes foveolatus Handlirsch, 1888

Распространение в Украине. АР Крым (Немков, 1990: 689; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 2.06.2003, 1 экз. (Коновалов) (КК).

Gorytes laticinctus (Lepeletier de Saint Fargeau, 1832)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *E. laticinctus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 21 как *E. laticinctus* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 140; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 07.1991, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.07.2005, 1 ♂, 26.07.2009, 1 ♀, 10.08.2002, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Gorytes pleuripunctatus (A. Costa, 1859)

Распространение в Украине. Киевская обл., АР Крым (Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 141).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 2.07.2001, 1 ♀, 29.07.2001, 1 ♀, 21.08.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Gorytes procrustes Handlirsch, 1888

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 97; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 141; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьков, 22.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 22.07.2001, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 26.05.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 22 как *H. quinquecinctus* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2006: 140; Шоренко, 2007 а: 258; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 7.07.1983, 1 экз.; Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 13.07.2001, 2 экз., Змиевский р-н, с. Гайдары, 07.1991 1 экз. (сборщик неизвестен), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 27.06.1999, 1 ♀, 14.07.1999, 1 экз., 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♀, 25.07.2001, 1 ♀, 6.08.2001, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♀, 17.08.1999, 1 экз., 1 ♂, 21.08.1999 (Коновалов) 2 экз., 1 ♂, (КК); Донецкая обл.: Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Gorytes quinquefasciatus (Panzer, 1798)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 140).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипаи, 15.06.1972, 1 экз. (сборщик неизвестен); Запорожская обл.: Каменко-днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.07.1953, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Gorytes sulcifrons (A. Costa, 1869)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 167).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 17.06.2001 (сборщик неизвестен) 1 экз. (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 17.06.2007, 1 ♀, 26.06.2003, 1 ♀, 28.06.2002, 1 ♂, 28.06.2005, 1 ♀, 7.07.2005, 1 ♀, 9.07.2001, 1 ♀, 12.07.2002, 1 ♀, 13.07.2002, 1 ♂, 15.07.2006, 1 ♂, 17.07.1999, 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♂, 29.07.2001, 1 ♂, 2.08.2001, 1 ♀, 4.08.1999, 1 ♀, 6.08.2001, 1 ♂, 6.08.2008, 1 ♀, с. Вишневое, 29.06.2006, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 21.06.2009, 1 ♂, с. Егоровка 7.07.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Harpactus laevis (Latreille, 1792)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *A. laevis* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 21 как *A. laevis* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 167; Горобчишин, 2006: 138; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань 11.06.2001, 1 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Кицевка, 16.07.2000, 1 экз. (Леженина) (ХЭО).

Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 136).

Материал. Харьковская обл.: Краснокутский р-н, с. Чернещина, 26.06.2000, 1 экз. (Филатов), Змиевский р-н, с. Гайдары 11–22.06.1983, 5 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Hoplisoides latifrons (Spinola, 1808)

Распространение в Украине. Подолье; АР Крым (Немков, 1995 а: 135; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 167; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

Nysson interruptus (Fabricius, 1798)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 136; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Стрельцовская степь, 12.06.1947, 1 экз. (Медведев) (ХНУ), Хомутовская степь, 21.05.1999, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань,

20.05.2000, 1999, 1 экз., Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 26.05.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Nysson maculosus (Gmelin, 1790)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Одесская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 11.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Nysson spinosus (J. Forster, 1771)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 20 как *N. spinosus* Fabricius; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2006: 137; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, Гайдары, 06.1982, 1 экз. (сборщик неизвестен), 11.06.2000, 1 экз., 3.07.2000 (Шоренко) 1 экз. (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 15.06.2003, 1 ♀, 30.07.2001 (Коновалов) 1 ♂, Провалье, 25.05.1999, 1 экз., 26.05.1993, 1 экз. (сборщик неизвестен) (КШ).

Stizus bipunctatus (F. Smith, 1856)

Распространение в Украине. Одесская обл., Николаевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 168; Котенко, Вобленко, 2009 г: 243).

Материал. АР Крым: Кречь, 14–15.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Stizus fasciatus (Fabricius, 1782) (Рис. 2, 3)

Распространение в Украине. Одесская обл., Херсонская обл., Запорожская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 б: 168; Котенко, Вобленко, 2009 д: 244).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 6 ♂, 23 ♀ (Шоренко) (КШ).

Stizus perrisi Dufour, 1838

Распространение в Украине. Львовская обл., Харьковская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 21 как *S. conicus* Germar; Шоренко, 2005 б: 168; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Подсемейство Crabroninae

Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *S. cribrarius* Lepeletier; Ярошевский 1881: 18 как *Th. cribrarius* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 1995: 18; Горобчишин, 2006: 126; Шоренко, 2007 а: 258; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 27.07.1874, 1 экз. [Ярошевский], окр. Харькова, Кочеровка, 6.08.1916, 1 экз., [Змиевский уезд, с. Водяное], 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Рис. 2–3. *Stizus fasciatus* (Fabricius, 1782), Крым, Лисья бухта, 19.06.2009, фото К. И. Шоренко: 2 — ♂, 3 — ♀.

***Crabro peltarius* (Schreber, 1784)**

Распространение в Украине. Подолье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *C. patellatus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 18 как *Th. patellatus* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Горобчишин, 2006: 129; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Купянский уезд, Купянск, 11.06.1884, 1 экз. [Ярошевский]; Харьковская обл.: Змиевский р-н, [с. Гайдары] 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ),

***Crabro scutellatus* (von Scheven, 1781)**

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2006: 130; Шоренко, 200 а: 258).

Материал. Харьковская губ.: Купянский уезд, Купянск, 21.06.1884, 1 экз. [Ярошевский] (ХНУ); Харьковская обл.: Балаклейский р-н, с. Норцовка 18.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Crabro peltatus* Fabricius, 1793 *

Распространение. Испания, Франция, Италия, Австрия, Германия, Швейцария, Болгария, горные районы Европы (Пиренеи, Альпы) (Пулавский, 1978; Pulawski, 2009). В п е р в ы е у к а з ы в а е т с я д л я ф а у н ы У к р а и н ы .

Материал. Запов.: Черноморский 15.05.1986, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); [Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Водяное], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ).

***Crossocerus* (s. str.) *denticrus* Herrich-Schaeffer, 1841**

Распространение в Украине. Черкасская обл. (Горобчишин, 2006: 123).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с.1999, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (s. str.) *elongatulus* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *C. pallidipalpis* Lepeletier and Brullé; Ярошевский, 1881: 18 как *C. pallidipalpis* Lepeletier and Brullé; Филатов, 1981: 127; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 124; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Карадагский, 2.08.2004, 1 ♂, 1 ♀ (Шоренко) (КШ); Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 6.08.1981, 2 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 8.09.2000, 1 ♀ (Коновалов); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Crossocerus* (s. str.) *ovalis* Lepeletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 124).

Материал. Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ).

***Crossocerus* (s. str.) *tarsatus* (Shuckard, 1837)**

Распространение в Украине. Полесье; АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 164).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 18.06.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (s. str.) *varus* Lepeletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18 как *C. pusillus* Lepeletier and Brullé; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15 как *C. pusillus* Lepeletier and Brullé; Горобчишин, 2006: 125 как *C. pusillus* Lepeletier and Brullé; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: окр. Харькова, 7.06.1910, 1 ♀, 11.07.1910, 1 ♀ (Руф) (ХНУ).

***Crossocerus* (*Ablepharipus*) *assimilis* (F. Smith, 1856)**

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 126).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 12.07.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (*Ablepharipus*) *podagricus* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Балаклейский р-н, с. Норцовка, 18.07.2002, 1 ♀, Харьковский р-н, пос. Рогань, 13.06.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2005, 1 ♂, 29.05.2003, 1 ♀, 1.06.2005, 1 ♂, 9.06.1999, 1 ♀, 14.06.2006, 1 ♂, 10.07.2005, 1 ♀, 18.07.1999, 1 ♂, 2.08.2006, 1 ♂, 26.08.1998, 1 ♀, 28.08.1998, 1 ♀ (Коновалов); Донецкая обл.: Торез, 1.06.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Crossocerus* (*Acanthocrabro*) *vagabundus* (Panzer, 1798)**

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 129; Pulawski, 2009).

Материал. Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 18.07.2001, 1 ♂, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.06.2008, 2 ♀ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (*Blepharipus*) *binotatus* Lepeletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835**

Распространение в Украине. Подолье; АР Крым (Шоренко, 2005 б: 165; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ).

***Crossocerus* (*Blepharipus*) *capitosus* (Shuckard, 1837)**

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Львовская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.07.1999, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Crossocerus* (*Blepharipus*) *megacephalus* (Rossi, 1790)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 164; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Изюмский р-н, с. Бабенково, 21.07.2006 (Коновалов) 1 ♂; Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 13.06.2005, 1 ♂, 23.06.2005, 1 ♂, 1.08.2005, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Crossocerus (Coelocrabro) annulipes (Lepelletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Ивано-Франковская обл., Винницкая обл., Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2000, 1 ♀, 11.08.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Crossocerus (Coelocrabro) leucostoma (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Украина, без указания места сбора (Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Купянский уезд, Купянск, 9.08.1884, 1 ♂, 1 ♀, 10.08.1884, 1 ♀ (Ярошевский); Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Донецкая обл.: Донецк, 10.06.1968, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimaculatus (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 18 как *C. subpunctatus* Curtis; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Водяное, 2 ♀ (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 14.06.1998, 1 ♀ (Астахова) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 1.06.2005, 1 ♂, 9.07.1999, 1 ♀, 2.08.2006, 1 ♀, 8.09.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, хребет Тепе-Оба, 1.07.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (s. str.) borealis (Zetterstedt, 1838)

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2007а: 258).

Материал. Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (s. str.) dives (Lepelletier de Saint Fargeau and Brullé, 1835)

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 131; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 27.07.1981, 1 ♀ (Грамма); Харьковская обл.: Красноградский р-н, с. Берестовеньки, 17.08.2002, 1 ♀ (Филагов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 6.07.2006, 1 ♀, 22.07.2000, 1 ♀, 25.07.2002, 1 ♂, 2.08.2000, 1 ♀, 22.08.2000, 1 ♂, 5.09.2000, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка 6.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, хребт Тепе-Оба, 14–15.07.2003, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (s. str.) guttatus (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 5.07.1999, 1 ♀ (Шоренко), пос. Змиев, пойма реки Мжи, 30.07.1996, 1 ♀ (Ручкин), Харьковский р-н, пос. Солоницевка, 4.08.1999, 1 ♀ (Надеин), 19.07.2005, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♀, 30.07.2005, 1 ♂, 1.08.2006, 1 ♀, 22.08.2001, 2 ♀, 24.08.1999, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (s. str.) rugifer Dahlbom, 1845

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл.: Одесская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Про-

ценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 131).

Материал. Закарпатская обл.: с. Каменица, 14.07.1968, 1 ♂ (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 18.08.1974, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 22.08.2000, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Cameronitus) nigritarsus (Herrich-Schaeffer, 1840)

Распространение в Украине. Винницкая обл., АР Крым (Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 133).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 10.07.1999, 2 ♀, 14.07.2000, 1 ♂ (Шоренко), пос. Змиев, 30.07.1996, 1 ♀ (Ручкин) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 6.07.1999, 1 ♀ (Коновалов) (КШ).

Ectemnius (Clytochrysus) cavifrons (Thomson, 1870)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 132).

Материал. Харьковская обл.: Харьков, 10.08.1969, 1 ♂ (Грубант) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 26.06.2006, 1 ♀, 16.07.2006, 1 ♀, 20.07.2006, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Clytochrysus) lapidarius (Panzer, 1804)

Распространение в Украине. Подолье, Буковина, Полесье; Львовская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Сумская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872:3 как *S. lapidaries* Lepelletier; Ярошевский, 1881: 18 как *S. lapidaries* Lepelletier; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 1995: 18; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 132; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Закарпатская обл.: Ужгородский р-н, с. Каменица, 14.07.1968, 1 ♂ (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 ♀ (Грама), Изюмский р-н, пос. Изюм, 06–08.1973, 1 ♂ (сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Солоницевка, 4.08.1999, 1 ♂, 1 ♀ (Надеин), пос. Рогань, 13.07.2001, 1 ♂ (Филагов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2005, 1 ♂, 1 ♀, 15.06.2005, 1 ♀, 18.06.2006, 1 ♂, 29.06.2005, 1 ♀, 16.07.2006, 2 ♂, 25.07.2001, 1 ♂, 27.07.2006, 2 ♂, 28.07.2006, 2 ♂, 29.07.2001, 1 ♂, 31.07.2005, 1 ♂, 1.08.2005, 2 ♂, 1.08.2006, 1 ♂, 6.08.2001, 1 ♀, 11.08.2001, 1 ♂, 18.08.1999, 1 ♂, 31.08.2000, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 29.07.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 12.06.2000, 1 ♂ (Сергеев) (ХЭО).

Ectemnius (Clytochrysus) ruficornis (Zetterstedt, 1838)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996:15; Горобчишин, 2006: 133).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 27.05.1908, 1 ♂ (Руф) (ХНУ); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 21.07.1990, 1 ♀ (сборщик неизвестен), 20–27.08.1979, 1 ♀ (Грама) (ХЭО), пос. Змиев, 25.06.1948, 1 ♀ (Медведев) (ХНУ), Харьковский р-н, пос. Рогань, 1979, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 27.07.1998, 1 ♀, 10.08.2001, 2 ♀, 13.09.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Clytochrysus) sexcinctus (Fabricius, 1775)

Распространение в Украине. Полесье; АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 165).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 9.08.2006, 1 ♂, 21.08.2000, 1 ♀, 12.09.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Hypocrabro) confinis (Walker, 1871)

Распространение в Украине. Подолье; АР Крым (Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 26.06.1984, 1 ♀ (Грама) (ХЭО), Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 12.08.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 8.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ), Ленинский р-н, с. Новоотрадное, 5.07.2001, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО).

Ectemnius (Hypocrabro) continuus (Fabricius, 1804)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Сумская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *S. vagus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 18 как *E. vagus* Kirchner; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 21.05.1999, 1 ♂, 6–8.08.1982, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО), Карадагский, 7–10.07.2001, 1 ♂ (Шоренко) (КШ); Закарпатская обл.: Мукачевский р-н, с. Карпаты, 9.08.1971, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО), Харьковская губ.: окр. Харькова, хутора, 18.06.1909, 1 ♀, 19.06.1909, 1 ♀ (Руф), Жуковка, 1.06.1911, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Харьков, 06–08.1983, 1 ♀, (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Кицевка, 20.07.2000, 1 ♂ (Филатов), Харьковский р-н, пос. Солонищевка, 4.08.1999, 2 ♂ (Надеин) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, Атрацит, 4.08.1999, 1 ♀, с. Дьяково, 29.05.2005, 1 ♀, 3.06.1999, 1 ♂, 5.06.1999, 1 ♀, 5.06.2005, 1 ♀, 7.06.2005, 1 ♀, 21.06.1999, 1 ♂, 27.06.2006, 3 ♀, 28.06.2005, 1 ♀, 6.07.2001, 1 ♂, 7.07.1999, 2 ♀, 10.07.1999, 1 ♂, 10.07.2005, 1 ♂, 15.07.2000, 1 ♀, 17.07.1999, 1 ♂, 2 ♀, 18.07.2001, 1 ♂, 21.07.2000, 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♀, 23.07.1999, 1 ♂, 2 ♀, 23.07.2006, 1 ♂, 2 ♀, 25.07.1998, 1 ♂, 25.07.1999, 6 ♂, 1 ♀, 25.07.2001, 2 ♂, 2 ♀, 27.07.1998, 2 ♂, 27.07.1999, 1 ♂, 1 ♀, 27.07.2007, 1 ♂, 29.07.2001, 2 ♂, 30.07.2000, 2 ♂, 30.07.2001, 2 ♀, 30.07.2005, 1 ♂, 31.07.2000, 1 ♀, 1.08.2000, 1 ♂, 2.08.1999, 1 ♂, 2 ♀, 2.08.2005, 1 ♀, 2.08.2006, 1 ♂, 2 ♀, 3.08.2006, 1 ♀, 4.08.1999, 1 ♀, 6.08.1998, 1 ♀, 6.08.1999, 1 ♂, 6.08.2000, 3 ♂, 7.08.2001, 1 ♂, 9.07.2002, 1 ♀, 11.08.1999, 1 ♀, 13.08.1999, 2 ♀, 13.08.2000, 1 ♂, 17.08.1999, 1 ♂, 19.08.1998, 1 ♀, 19.08.2000, 2 ♀, 26.08.2006, 1 ♀, 28.08.1998, 1 ♂, 2 ♀, 30.08.2001, 1 ♂, 31.08.1999, 1 ♀, 30.09.1999, 1 ♀, с. Бобриково, 7.07.1999, 1 ♀, 10.07.1999, 1 ♀, 17.07.1999, 2 ♂, 19.07.1999, 1 ♂, 21.07.2006, 2 ♀, 4.08.1999, 1 ♂, 26.08.2002, 1 ♂, 22.08.1998, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 6.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 20.07.2002, 1 ♂ (Трихлеб) (ХЭО), Торез, 18.06.2006, 3 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Белогорский р-н, пос. Радостное, окр. горы Кубалач, 26.07.2007, 1 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♂, 1 ♀, Феодосия, 3.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Hypocrabro) meridionalis (A. Costa, 1871)

Распространение в Украине. Полесье; Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005а: 98; Шоренко, 2005 б: 165).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 24.08.2002, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 3.07.2007, 1 ♂, 2 ♀, 4.07.2007, 2 ♂, 2 ♀, 8.07.2007, 1 ♀, 18.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Hypocrabro) rubicola (Dufour & Perris, 1840)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 134; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 6–8.08.1982, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); Харьковская обл.: Змиевский р-н, пос. Змиев, 8.08.1947, 1 ♂ (Медведев) (ХНУ), Печенежский р-н, с.7.1996, 1 ♀ (Филатов) 18.07.1996 4 ♂, 2 ♀ (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 6.08.1981, 1 ♀ (Филатов), пос. Солонищевка, 4.08.1999, 2 ♂ (Надеин); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 1.07.2002, 1 ♂ (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 5.06.2003, 1 ♀, 7.08.2002, 1 ♂, 8.08.2002, 1 ♂, 19.07.1999, 2 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 27.07.1999, 1 ♂, 30.07.2000, 1 ♂, 2.08.2000, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♂, 19.08.1999, 1 ♀, 22.08.1999, 1 ♀, 28.08.1998, 1 ♀, 29.08.2002, 1 ♂, 3.09.2001, 1 ♂, 1 ♀, 10.09.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 20.07.2002, 1 ♂ (Трихлеб), Первомайский р-н, пос. Ялта, 13.07.1979, 1 ♀ (Грама) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀, Феодосия, 5.07.2007, 1 ♂, 18.07.2007, 5 ♂, 5 ♀ (Шоренко) (КШ).

Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri (Kohl, 1888)

Распространение в Украине. Подолье; Ивано-Франковская обл., Одесская обл. (Проценко, 2003: 68; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 6.08.1981, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО).

Ectemnius (Metacrabro) cephalotes (Olivier, 1792)

Распространение в Украине. Подолье, Буковина, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *C. striatus* Lepeletier and Brullé; Ярошевский, 1881: 18 как *C. interruptus* Dahlbom; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 132; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 27.07.1981, 1 ♀ (Грама) (ХЭО); Харьковская губ.: Харьков, 7.06.1910, 1 ♂, Хутора, 19.06.1909, 1 ♂, 8.07.1909, 1 ♂, 12.07.1909, 1 ♀ (Руф), 4.08, 1 ♀, Змиевский уезд, с. Водяное, 1 ♀, с. Константиновка, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Харьков, 10.08.1969, 1 ♀ (Грубант), Змиевский р-н, с. Гайдары, 20–27.07.1979, 1 ♂ (Грама) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.07.2006, 1 ♂, 25.07.1999, 1 ♂, 27.07.1998, 1 ♂, 30.07.1999, 2 ♂, 4.08.1998, 1 ♀, 6.08.2002, 1 ♀, 20.08.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Metacrabro) fossorius (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Закарпатская обл., Житомирская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 2 как *C. fossorius* Linnaeus; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 67; Шоренко, 2005 б: 165; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ), Харьковская обл.: 2 км. Ю-З Эсхара, пойма реки Северский Донец, 24.07.2002, 1 ♀ (Юнаков), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 27.07.2006, 1 ♂; Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Metacrabro) lituratus (Panzer, 1805)

Распространение в Украине. Подолье; Тернопольская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 132; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 27.07.1981, 1 ♀ (Грама) (ХЭО); Харьковская губ.: Харьков, хутора, 2.07.1909, 2 ♂ (Руф) (ХНУ); Харьковская обл.: Печенежский заказник, 28.06.1958, 1 ♂ (Лисецкий), Змиевский р-н, с. Гайдары, 07.1991, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 12.06.2005, 1 ♀, 24.06.2007, 1 ♂, 25.06.2005, 1 ♀, 15.07.2006, 1 ♀, 22.07.2006, 11 ♀, 23.07.2006, 2 ♀, 30.07.1999, 1 ♂, 1 ♀, 30.07.2000, 1 ♂, 30.07.2001, 1 ♂, 30.07.2005, 1 ♂, с. Ореховое, 8.06.2005, 1 ♂, 13.06.2005, 1 ♂, 23.06.2006, 1 ♂, 22.07.2006, 1 ♂, 29.07.2001, 1 ♂,

2.08.2006, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 6.08.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Metacrabro) spinipes (A. Morawitz, 1866)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 20.08.1988, 1 ♀ (Бартенев) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 9.07.1999, 1 ♀, 17.07.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Ectemnius (Thyreocerus) crassicornis (Spinola, 1808)

Распространение в Украине. Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165).

Материал. Запов.: Провальская степь, 26.05.1999, 1 ♂ (Леженина), Хомутовская степь, 21.05.1999, 1 ♂ (Филатов); Харьковская обл.: Балаклеянский р-н, с. Норцовка, 18.07.2002, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.05.2001, 1 ♂, 1.07.2001, 1 ♂, 25.07.2001, 2 ♂, 29.07.2001, 1 ♂, 30.07.2001, 2 ♂, 2.08.2001, 2 ♂, 6.08.2001, 1 ♂, 10.08.2001, 1 ♂, 11.08.2001, 1 ♂, 20.08.2001, 1 ♂, 22.08.1999, 1 ♂, 30.08.2001, 2 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Первомайский р-н, Ялта, 13.07.1979, 1 ♂ (Грамма); Одесская обл.: 07.1985, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Entomognathus brevis (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 120; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 6–8.08.1982, 4 экз. (сборщик неизвестен), Каменные могилы, 24.08.1983, 1 экз. (Грамма), Черноморский, 9.07.1985, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 29.05.2000, 2 экз. (Филатов) (ХЭО), Змиевский р-н, Змиев, 8.08.1947, 2 экз. [Медведев] (ХНУ), с. Гайдары, 3.06.1971, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Мартовья, 31.05.1996, 1 экз., 18.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 10.08.1969, 1 экз. (Грубант); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.08.1953, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.05.2000, 1 экз., 26.05.2000, 1 экз., 26.05.2006, 1 ♂, 5.06.2000, 1 ♂, 28.06.1998, 1 ♂, 16.07.1999, 1 экз., 27.07.2006, 1 ♂, 30.07.2001, 1 ♂, 4.08.2006, 1 ♂, 6.08.2000, 1 экз. (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 11.06.1999, 1 экз. (Сергеев), Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 26.07.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен); Одесская обл.: окр. Одессы, пос. Шевченко, 30.08.1988, 2 экз., с. Красноселовка, 30.08.1988, 1 экз. (Килимник) (ХЭО).

Larra anathema (Rossi, 1790)

Распространение в Украине. Черниговская обл., Полтавская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Ярошевский 1881: 21; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 163; Горобчишин, 2006: 106; Котенко, Вобленко, 2009 в: 242; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 1 экз. (сборщик неизвестен); Херсонская обл.: Геническа, Арабатская стрелка, 20–27.07.1985, 6 экз., Бирючий о-в, 10–11.08.1985, 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Lestica alata Panzer, 1797

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *C. alatus* Lepeletier; Ярошевский 1881: 18 как *C. alatus* Panzer; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко,

2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 130; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен), [Змиевский уезд, с. Водяное], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 27.05.2009, 1 ♀, 13.07.2001, 1 ♂, 2.08.2008, 1 ♀, 13.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Lestica clypeata Schreber, 1759

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Ивано-Франковская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 18 как *C. vexillatus* Vander Linden; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 165; Горобчишин, 2006: 131; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Солонищевка, 4.08.1999, 3 экз. (Надеин) (ХЭО); Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♂, Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.05.2005, 1 ♂, 26.05.2008, 1 ♀, 31.05.2005, 1 ♀, 3.06.2003, 1 ♀, 5.06.2006, 1 ♀, 13.06.2005, 1 ♂, 23.06.2005, 1 ♀, 25.06.2005, 1 ♂, 26.06.2002, 1 ♀, 29.06.2005, 1 ♂, 13.07.2001, 1 ♂, 14.07.2004, 1 ♂, 15.07.2006, 1 ♂, 16.07.1999, 1 ♀, 17.07.2005, 1 ♂, 18.07.2005, 1 ♂, 20.07.2000, 2 ♂, 22.07.2001, 1 ♂, 22.07.2006, 1 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♀, 26.07.2001, 1 ♂, 27.07.1998, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♀, 29.07.2001, 4 ♂, 30.07.2001, 1 ♀, 29.07.2001, 1 ♀, 30.07.2003, 1 ♀, 1.08.2005, 1 ♀, 2.08.2001, 1 ♂, 5.08.1998, 2 ♂, 6.08.1998, 1 ♀, 6.08.2000, 1 ♂, 8.08.2002, 2 ♀, 8.08.2007, 1 ♀, 9.08.2006, 1 ♀, 11.08.1998, 1 ♂, 11.08.2001, 1 ♀, 18.08.1999, 1 ♂, 20.08.2002, 1 ♀, 26.08.1998, 1 ♂, 28.08.1998, 1 ♂, 20.09.2000, 1 ♀, с. Ореховое, 23.06.2006, 1 ♂, 30.07.2006, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 13.06.2008, 1 ♂, 6.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♀, Феодосия, 3.07.2007, 13 ♂, 13 ♀, 4.07.2007, 2 ♂, 6 ♀, 8.07.2007, 2 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

Lindenius albilabris (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *L. albilabris* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 18 как *L. albilabris* Lepeletier; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 121; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Аскания-Нова, 10.06.1996, 1 экз. (Полчанинова) (ХЭО); [Харьковская губ.: окр. Харькова], хутора, 16.07.1909, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Сумская обл.: Лебединский р-н., колхоз «Червона зірка», 13.07.1984, 1 экз. (Грамма); Харьковская обл.: Харьков, 29.05.2000, 2 экз., Змиевский р-н, с. Скрипай, 23.07.2001, 1 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Мартовья, 18.07.1996, 1 экз. [Леженина], Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз., Харьковский р-н, с. Яковлевка, 10.07.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 24.05.2004, 1 ♀, 23.07.1998, 1 экз., 23.07.2006, 1 ♂, 29.07.2001, 1 ♂, 1 ♀, 13.08.1999, 2 экз., 28.08.1998, 1 экз., 9.09.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Lindenius laevis A. Costa, 1781

Распространение в Украине. Украина, без указания места сбора (Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовья, 31.05.1996, 3 экз. (Леженина) (ХЭО).

Lindenius mesopleuralis (F. Morawitz, 1890)

Распространение в Украине. Одесская обл., АР Крым (Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 б: 166).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 8.08.2000, 1 ♀; Николаевская обл.: Березанский р-н, с. Коблево, ни-

зовье Тилигула, 24.07.1987, 3 экз., 26.07.1984, 1 экз. (Килимник) (ХЭО).

Lindeniuss panzeri (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницькая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *L. panzeri* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 18 как *L. panzeri* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 121; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Аскания Нова, 10.06.1996, 2 экз. (Полчаново); Харьковская обл.: окр. Харькова, 29.05.2000, 1 экз., 5.06.2000, 1 экз., Балаклеяский р-н, с. Норцовка, 18.07.2002, 3 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Мартовья, 31.05.1996, 2 экз. (Леженина), Змиевский р-н, с. Скрипай, 17.06.2001, 1 экз. (Филатов), [с. Гайдары], 11–22.06.1983, 1 экз., с. Гайдары, 21.07.1990, 1 экз. (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 1 ♂, 17.07.2000, 1 экз. (Шоренко), Сахновщинский р-н, 22.06.2000, 1 экз. (Филатов); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 26.07.2002, 2 экз. (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 7.07.2005, 1 ♀, 27.07.2006, 1 ♂, 2.08.2001, 1 ♀, 7.08.1998, 1 экз., 19.08.2002, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Lindeniuss parkanensis Zavadil, 1948

Распространение в Украине. Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 2006: 122).

Материал. Николаевская обл.: Березанский р-н, низовье Тилигула, 24.07.1987, 1 экз.; Одесская обл.: Беляевский р-н, [с. Мариновка], 15.08.1988, 1 экз. (Килимник) (ХЭО).

Lindeniuss pygmaeus armatus (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницькая обл., Киевская обл., Сумская обл. (Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 122; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Черноморский, 12.07.1986, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов); Донецкая обл.: Донецк, 20.07.2002, 1 экз. (Трихлеб), Новоазовский р-н, колхоз им. Ленина, 06.1982, 1 экз. [Грама] (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 3.06.2002, 1 ♀, 5.06.2005, 1 ♂, 6.06.2005, 1 ♀, 13.06.2006, 1 ♀, 30.07.1999, 1 экз., 6.08.2001, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Liris niger (Fabricius, 1775)

Распространение в Украине. Одесская обл., АР Крым (Горобчишин, Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 163).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, южный склон горы Эчки-Даг, 20.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Miscophus postumus Bischoff, 1921

Распространение в Украине. Львовская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 2006: 112; Pulawski, 2009).

Материал. Донецкая обл.: Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 26.07.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Nitela borealis Valkeila, 1974

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Сумская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 113; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 8.06.2003, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Oxybelus haemorrhoidalis Olivier, 1812

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Николаевская обл., Одесская обл. (Го-

робчишин, 1995: 18 как *O. victor* Lepeltier; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15 как *O. victor* Lepeltier; Проценко, 2003: 68 как *O. victor* Lepeltier; Горобчишин, 2005: 120 как *O. victor* Lepeltier; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовья, 17.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000, 1 экз., 29.06.2000, 1 экз. (Филатов), пос. Солонищевка, 4.08.1999, 1 экз. (Надеин) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 16.08.2002, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Oxybelus latro Olivier, 1811

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *O. armiger* Olivier; Ярошевский, 1881: 17 как *O. armiger* Olivier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 117; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 28.06.1984, 1 экз., Печенежский р-н, с. Кищевка, 15.07.2000, 1 экз. (Леженина) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 10.07.2005, 1 ♂, 18.07.2005, 1 ♂, 19.07.2005, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 18.07.1953, 1 экз. (Медведев); Херсонская обл.: Арабатская стрелка, с. Стрелково, 17.08.1989, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 117).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 2 экз. (сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Рогань, 5.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 4.06.2009, 1 ♂, 19.07.2003, 1 ♂, 7.08.2002, 1 ♂, 11.08.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Oxybelus mucronatus (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Львовская обл., Киевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 117; Шоренко, 2007 а: 258; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 3 экз. (сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Рогань, 29.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.07.2002, 1 ♂, 10.08.2002, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 11.09.1999, 1 экз. (Амолин) (ХЭО).

Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine, 1807

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *O. furcatus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 17 как *O. furcatus* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18 как *O. quatuordecimnotatus* Jurine; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14 как *O. quatuordecimnotatus* Jurine; Проценко, 2003: 68 как *O. quatuordecimnotatus* Jurine; Шоренко, 2005 а: 98; Горобчишин, 2006: 117 как *O. quatuordecimnotatus* Jurine; Шоренко, 2007 а: 258; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 128).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 6.08.1981, 1 экз., Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Мартовья, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина); Донецкая обл.: Донецк, 12.06.2000, 1 экз. (Амолин) (ХЭО).

Oxybelus subspinosus Klug, 1835

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницькая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *Oxybelus fissus* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 17 как *Oxybelus fissus* Lepeletier; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2005: 118; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Сумская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 3; Ярошевский, 1881: 17; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 118; Protsenko, Drozdovskaaya, 2008: 128; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 1 экз. (сборщик неизвестен); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 26.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО).

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницкая обл., Винницкая обл., Черкасская обл., Киевская обл., Сумская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 3 как *O. uniglumis* Olivier; Ярошевский, 1881: 17 как *O. uniglumis* Olivier; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, 2005: 119; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2007 а: 258; Protsenko, Drozdovskaaya, 2008: 128).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 15.07.1975, 6 экз., Изюмский р-н, с. Красный Оскол, 26.08.1982, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 13.08.1999, 1 экз. (Коновалов) (КК).

Oxybelus variegatus Wesmael, 1852

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницкая обл., Винницкая обл., Киевская обл., Николаевская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Горобчишин, 2006: 119; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Мартовая, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Palarus variegatus (Fabricius, 1781)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *P. flavipes* Latrille; Ярошевский, 1881: 22 как *P. flavipes* Fabricius; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 111; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002, 1 экз., 15.08.2002, 2 экз., Старицкое лесничество, 3.08.2000, 1 экз., Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 3 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Пятницкое, 25.07.1969, 1 экз. (Грубант), Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000, 1 экз., 29.06.2000, 1 экз., 5.07.2000, 1 экз., 18.07.2000, 4 экз. (Филатов), пос. Солоницевка, 4.08.1999, 1 экз. (Надеин) (ХЭО); Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♂; Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.06.2008, 1 ♂, 1 ♀, 21.07.2008, 1 ♂, 29.07.2008, 1 ♀, 2.08.2008, 1 ♀, 4.08.2008, 1 ♂, 12.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Киевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 122; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 20–27.06.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО)

Rhopalum gracile Wesmael, 1852

Распространение в Украине. Хмельницкая обл., Киевская обл. (Горобчишин, 2006: 123).

Материал. Донецкая обл.: Донецк, 31.07.1998, 1 экз (Сергеев). (ХЭО).

Tachysphex brevipennis Mercet, 1909

Распространение в Украине. АР Крым (Пулавский, 1978: 214 как *T. rugosus* Gussakovskij).

Материал. Запов.: Опускский, 15.08.2002, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, 20.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Tachysphex brullii (F. Smith, 1856)

Распространение в Украине. Киевская обл., АР Крым (Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 110)

Материал. Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 13.08.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Tachysphex consocius Kohl, 1898

Распространение в Украине. Киевская обл., АР Крым (Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 109).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 21.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Tachysphex coriaceus (A. Costa, 1867)

Распространение в Украине. Полесье (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 30.07.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Tachysphex erythropus (Spinola, 1839) **

Распространение. Эфиопия, Судан, Египет, Алжир, Ливия, Марокко, Португалия, Испания, Италия, Греция, Болгария, Турция, ОАЭ, Иран, Казахстан и Средняя Азия, Индия, Китай. Впервые упоминается для фауны Украины.

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 15.07.2002, 1 экз. (Филатов) (КШ).

Tachysphex fulvitaris (A. Costa, 1867)

Распространение в Украине. Киевская обл., Сумская обл., Запорожская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 108; Protsenko, Drozdovskaaya, 2008: 126)

Материал. Запов.: Михайловская целина, 20.06.1953, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 1 экз. (Филатов), с. Мартовая, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 2.06.2003, 1 ♀, 26.07.2002, 1 ♀, 2.08.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, 20.06.2009, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Tachysphex helveticus Kohl, 1885

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Запорожская обл., Херсонская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2006: 109).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Мохнач, 23.07.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

***Tachysphex incertus* (Radoszkowski, 1877)**

Распространение в Украине. Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 163; Горобчишин, 2006: 110).

Материал. Запов.: Карадагский, 20.07.2009, 1 ♂ (Шоренко), Опуцкий, 17.08.2002, 1 ♂ (Филатов); Харьковская обл.: Краснокутский р-н, 19.06.1974, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 16.08.2009, 1 ♂, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 1 ♂, 2 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex julliani* Kohl, 1883**

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 164).

Материал. Запов.: Карадагский, 23.08.2002, 1 ♀; АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, 19.06.2009, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex latifrons* Kohl, 1884**

Распространение в Украине. Луганская обл. (Горобчишин, 1994: 21).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.07.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 13.07.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex mediterraneus* Kohl, 1883**

Распространение в Украине. Запорожская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Запов.: Опуцкий, 18.08.2002, 1 ♀ (Филатов); Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Кицевка, 20.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 19.08.2000, 1 экз. (Коновалов) (КК).

***Tachysphex nitidior* Beaumont, 1940**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 109).

Материал. АР Крым: Феодосия, 2.07.2007, 10 ♂, 11 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex nitidus* (Spinola, 1805)**

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 108).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 5.07.2001, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 13.08.2000, 1 экз. (Коновалов) (КК).

***Tachysphex obscuripennis* Schenck, 1857**

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 б: 164; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, пос. Змиев, 03.08.1992, 1 экз. (Дрогваленко), Изюмский р-н, пос. Изюм, 1975, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, пос. Мартовья, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, учхоз «Коммунист», 20.05.1984, 2 экз., пос. Рогань, 15.07.2000, 1 экз., Чугуевский р-н, с. Ивановка, 5.06.1985, 1 экз. (Филатов), с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 7.07.1999, 1 экз., 13.07.2001, 1 ♂, 26.07.2002, 1 ♂, 1.08.2002 1 ♂, 19.08.2002, 1 ♂, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 27.05.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

***Tachysphex panzeri* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Подолье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Запорожская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 163; Горобчишин, 2006: 107; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.08.2002, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 3 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Tachysphex pompiliformis* (Panzer, 1805)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *T. pectinipes* Lepeletier; Ярошевский, 1881: 22 как *T. pectinipes* Linnaeus; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 107; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай, 15.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

***Tachysphex tarsinus* (Lepeletier de Saint Fargeau, 1845)**

Распространение в Украине. Херсонская обл. (Горобчишин, Проценко, 2004: 40).

Материал. Харьковская обл.: Изюмский р-н, пос. Изюм, 1975, 1 экз. (сборщик неизвестен), Печенежский р-н, с. Мартовья, 4.07.1996, 1 экз., 18.07.1996, 1 экз. (Леженина) (ХЭО), Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 22.07.1999, 1 экз., 2.08.2002, 1 экз. (Коновалов) (КК).

***Tachytes panzeri* (Dufour, 1841)**

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Одесская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2006: 107; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, Лисья бухта, 19.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon attenuatum* F. Smith, 1851**

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., АР Крым (Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 18; Горобчишин, 1996: 14; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 115; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 27.05.1907, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 19.05.1999, 1 ♂, 23.05.2006, 1 ♂, 7.06.1999, 1 ♂, 25.06.2006, 1 ♂, 31.08.1999, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 1.07.2007, 1 ♂, 3.07.2007, 3 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♀, окр. горы Кубалач, 26.07.2007, 2 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon clavicerum* Lepeletier de Saint Fargeau et Audinet-Serville, 1828**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Херсонская обл. (Иванов, 1872: 4; Ярошевский, 1881: 19; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 31.05.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon figulus* (Linnaeus, 1758)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Черкасская обл., Киевская обл., Харьковская обл., Сумская обл. (Иванов, 1972: 4 как *T. figulus* Fabricius; Ярошевский 1881: 19; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 18; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 113; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 14.05.2005, 1 ♂, 19.05.2008, 1 ♀, 4.06.1999, 1 ♂, 7.06.2000, 1 ♀, 15.06.2006, 1 ♂, 20.07.2009, 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♀, 22.06.2003, 1 ♂, 23.07.2006, 1 ♀, 26.07.2001, 1 ♂, 30.07.1999, 1 ♀, 5.08.1999, 1 ♂, 10.08.2005, 1 ♀, 1.09.2003, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 3.06.2009, 1 ♀, 7.07.2008, 1 ♀, 30.07.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосия, 1.07.2007, 1 ♂, 14–15.07.2003, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 2 ♂, 6 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, 6.08.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon kolazyi* Kohl, 1893**

Распространение в Украине. Полесье; Винницкая обл., Киевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 8.06.2000, 1 ♀, 9.06.1999, 1 ♀, 12.06.2002, 1 ♂, 14.06.2000, 1 ♀, 25.06.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, южный склон горы Эчки-Даг, 20.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Trypoxylon scutatum* Chevrier, 1867**

Распространение в Украине. Подолье; Черкасская обл., Сумская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 18; Шоренко, 2005 а: 98; Шоренко, 2005 б: 164; Горобчишин, 2006: 114; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 127; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Феодосия, 1.07.2007, 2 ♂, 3.07.2007, 2 ♀, 4.07.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Подсемейство Dinetinae***Dinetus pictus* (Fabricius, 1793)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *D. pictus* Latreille; Ярошевский, 1881: 22 как *D. pictus* Fabricius; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 61; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО).

Подсемейство Mellininae***Mellinus arvensis* (Linnaeus, 1758)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *M. arvensis* Fabricius; Ярошевский, 1881 как *M. arvensis* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 1995: 18; Горобчишин, 2006: 134; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, Старицкое лесничество, 06.1978, 4 экз., с. Гайдары, 20–27.06.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Кряковка, 28.09.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Алуштинский р-н, с. Зеленогорье, ущелье Панагия, 20.07.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Подсемейство Pemphredoninae***Diodontus luperus* Shuckard, 1837**

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005b: 166; Pulawski, 2009).

Материал. Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Харьков, 4.06.1985, 2 ♂ (сборщик неизвестен), Змиевский р-н, с. Мохнач, 28.06.1984, 1 ♀ (Грамма) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 3.07.1999, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК), Станично-луганский р-н, с. Герасимовка, 21.08.2000, 1 ♂ (Сергеев); Донецкая обл.: Донецк, 9.05.1999, 1 ♂, 12.06.2000, 1 ♂, 31.07.1998, 1 ♀ (Сергеев), Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 4 ♂, 1 ♀, 26.07.1984, 5 ♂, 1 ♀ (Грамма) (ХЭО).

***Diodontus major* Kohl, 1901**

Распространение в Украине. Подолье; Черкасская обл., Киевская обл. (Горобчишин, 2005: 56; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Борки, 10.08.2001, 1 ♀ (Филатов), пос. Змиев, 8.08.1947, 1 ♀ (Медведев), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2007, 1 ♀ (Филатов); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1953, 2 ♀, 16.06.1953, 1 ♀ (Медведев) (ХЭО).

***Diodontus minutus* (Fabricius, 1793)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Черниговская обл., Черкасская обл., Киевская обл., Сумская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл. (Иванов, 1872: 4 как *P. minutus* Fabricius; Ярошевский 1881: 19 как *P. minutus* Fabricius; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2005: 57; Шоренко, 2005 б: 166; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 3.06.1971, 1 ♂ (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 1 ♀ (Шоренко), Печенежский р-н, с. Мартовая, 17.07.1996, 1 ♀ (Леженина), Чугуевский р-н, с. Кицевка, 15.07.2000, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.08.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК), Одесская обл.: Куяльницкий лиман, с. Красноселовка, 9.06.1981, 1 ♂ (Килимник) (ХЭО); АР Крым: Феодосия, 25.06.2008, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Diodontus tristis* (Vander Linden, 1829)**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 57).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 6.09.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 1 ♂ (сборщик неизвестен) (ХЭО).

***Mimesa bicolor* (Jurine, 1807)**

Распространение в Украине. Буковина, Полесье; Киевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Горобчишин, 2005: 52; Шоренко, 2005 б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Сумская обл.: Лебединский р-н, колхоз «Червона зірка», 13.07.1984, 1 экз. (Грамма); Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 1.08.2009, 1 экз. (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.07.1953, 2 экз. (сбор-

щик неизвестен); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Мариновка, 8.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Mimesa bruxellensis Bondroit, 1934

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 52).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 7.07.1983, 1 экз. (Грамма) (ХЭО).

Mimesa equestris (Fabricius, 1804)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 52; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Mimesa grandii Moidl, 1933 **

Распространение. Марокко, Алжир, Португалия, Испания, Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Словакия, Босния, Македония, Греция, Болгария, Турция, Россия (Ростовская обл.), Средняя Азия и Казахстан, Китай. (Pulawski, 2009). В п е р в ы е у к а з ы в а е т с я д л я ф а у н ы У к р а и н ы .

Материал. Запов.: Карпатский, 30.07–11.08.1980, 1 экз. (сборщик неизвестен) (КШ).

Mimesa gussakovskiji (de Beaumont, 1941)*

Распространение. Венгрия, Россия (Саратовская обл.), Казахстан и Средняя Азия (Pulawski, 2009).

Примечание. Сведения о находках этого вида в Украине мне не известны, однако, в определителе В. Е. Пулавского (1978) указывается его распространение для юга европейской части бывшего СССР.

Материал. Харьковская обл.: Сахновщинский р-н, 22.05.2000, 3 экз. (Филатов) (ХЭО).

Mimesa lutaria (Fabricius, 1787)

Распространение в Украине. Подолье; Львовская обл., Киевская обл. (Горобчишин, 2005: 52; Pulawski, 2009).

Материал. Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.07.1953, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО),

Mimesa nigrita Eversmann, 1849

Распространение в Украине. Полесье (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14).

Материал. Харьковская обл.: Сахновщинский р-н, 22.05.2000, 3 экз. (Филатов), Харьковский р-н, пос. Рогань, 1979, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Mimumesa atratina (F. Morawitz, 1891)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14).

Материал. Харьковская губ.: [Харьков], 24.06.1882, 1 экз., окр. Харькова, Горки 15.07.1883, 1 экз., 5.08.1883, 1 экз. [Ярошевский], [Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 16.09.2000, 1 экз. (Дрогваленко) (ХНУ).

Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852)

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 53; Pulawski, 2009).

Материал. Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, с. Раевка, 26.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО).

Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 53; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 7.07.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: окр. Харькова, 18.07.1983, 1 экз. (Филатов), пос. Изюм, 1975, 1 экз. (сборщик неизвестен); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1953, 2 экз., 18.07.1953, 1 экз. 23–26.07.1953, 1 экз. [Медведев] (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.05.2000, 1 экз. (Коновалов) (КК), Станичнолуганский р-н, с. Герасимовка, 22.06.2001, 1 экз. (Сергеев); Донецкая обл.: Донецк, 10.06.1968, 1 экз. (сборщик неизвестен), совхоз им. Крупской, 26.07.1984, 1 экз. (Грамма) (ХЭО).

Passaloecus brevilabris Wolf, 1958 **

Распространение. Испания, Франция, Италия, Греция, Болгария, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Германия, Австрия, Чехия, Польша, Эстония, Беларусь, Финляндия. В п е р в ы е у к а з ы в а е т с я д л я ф а у н ы У к р а и н ы .

Материал. Запов.: Карадагский, 2.08.2004, 1 ♀ (Шоренко); АР Крым: Евпатория, 4.07.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Passaloecus gracilis (Curtis, 1834)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл. (Иванов, 1872: 4 как *P. insigne* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 19 как *P. insigne* Vander Linden; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 58; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ).

Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 58; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Феодосия, 25.06.2008, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Passaloecus monilicornis Dahlbom, 1842

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Pulawski, 2009).

Материал. Донецкая обл.: Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Passaloecus singularis Dahlbom, 1844

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Иванов-Франковская обл., Тернопольская обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл. (Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 58; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен); Сталинская обл. (ныне Донецкая обл.), [Тельмановский р-н], с. Андреевка, 29.05.1952, 1 экз. (Медведев)

(ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 15.05.2005, 1 ♂, 1.06.2000, 1 ♀, 15.06.2005, 1 ♂, 17.07.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Pemphredon austriaca (Kohl, 1888)

Распространение в Украине. Полесье; Житомирская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Карадагский, 2.08.2004, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Pemphredon inornata Say, 1824

Распространение в Украине. Полесье; Винницкая обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл. (Филатов, 1981: 127 как *P. inornatus* Say; Горобчишин, 1995: 17 как *P. inornatus* Say; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 55; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126).

Материал. Закарпатская обл.: Перечиский р-н, с. Турица, 9.07.1968, 1 ♂ (сборщик неизвестен); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 22.07.2002, 1 ♂ (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 20.05.2005, 1 ♀, 26.05.2000, 2 ♂, 29.05.2000, 2 ♂, 5.06.2005, 1 ♂, 26.06.2005, 1 ♀, 16.07.1999, 1 ♂, 23.07.1999, 1 ♀, 11.08.1998, 1 ♀, 14.08.1998, 1 ♂, 14.08.1999, 1 ♂, 26.08.1998, 1 ♂, 24.09.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 1 ♂ (Филатов) (ХЭО); АР Крым: Коктебель, 5.05.2000, 1 ♂, Феодосия, хребет Тепе-Оба, 9.06.2004, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837)

Распространение в Украине. Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 55; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 21–22.05.1989, 3 ♂, 3 ♀ (Грамма), Черноморский, 15.05.1996, 1 ♀ (сборщик неизвестен), 26.06.1950, 1 ♀ (Медведев); Харьковская губ.: Харьков, 20.08.1881, 1 ♂ (Ярошевский); Харьковская обл.: Харьков, 28.07.1982, 1 ♀ (сборщик неизвестен), Балаклейский р-н, с. Нордовка, 18.07.2002, 1 ♂, Дергачевский р-н, с. Феськи, 16.08.2002, 1 ♂ (Филатов), Змиевский р-н, с. Гайдари, 17–29.06.1971, 1 ♀ (Грамма), с. Скрипаи, 9.05.2002, 1 ♂, 15.06.2001, 2 ♀, 3.07.2002, 1 ♀, 24.07.2001, 1 ♀ (Филатов), Печенежский р-н, с. Мартовая, 8.07.1996, 1 ♀, 18.07.1996, 1 ♂ (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 1979, 1 ♀ (сборщик неизвестен), 13.08.2001, 1 ♂ (Филатов), пос. Солонищевка, 4.08.1999, 2 ♂, 5 ♀ (Надеин); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 23–26.07.1953, 1 ♀ (Медведев); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 22.07.2002, 1 ♂, 26.07.2002, 1 ♂ (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 13.05.2005, 2 ♂, 17.05.2000, 1 ♂, 19.05.1999, 1 ♂, 1 ♀, 19.05.2005, 1 ♂, 22.05.2002, 1 ♂, 25.05.2000, 1 ♂, 26.05.2000, 1 ♂, 28.05.2001, 1 ♂, 29.05.2000, 1 ♂, 25.05.2000, 1 ♂, 2.06.2001, 1 ♀, 7.06.2000, 1 ♀, 13.06.2000, 1 ♀, 20.06.1999, 1 ♂, 26.06.2000, 1 ♂, 3.07.2003, 1 ♀, 7.07.1999, 1 ♀, 7.07.2005, 1 ♂, 1 ♀, 10.07.2005, 1 ♀, 12.07.2000, 1 ♀, 16.07.1999, 1 ♂, 18.07.1999, 1 ♂, 20.07.2000, 1 экз., 22.07.1999, 1 ♀, 22.07.2001, 1 ♀, 24.07.2000, 1 ♀, 25.07.2001, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♂, 28.07.1998, 1 ♂, 28.07.2000, 1 ♂, 29.07.2001, 2 ♀, 30.07.2001, 1 ♂, 5.08.1998, 1 ♀, 6.08.2000, 1 ♀, 8.08.2002, 1 ♀, 11.08.2005, 1 ♀, 13.08.2000, 1 ♂, 13.08.2002, 1 ♀, 20.08.1998, 1 ♂, 6.09.1998, 1 ♂, 11.09.2000, 1 экз., 12.09.2001, 1 ♂ (Коновалов) (КК), Станично-Луганский р-н, с. Герасимовка, 21.08.2001, 1 ♀ (Сергеев); Донецкая обл.: Великоанодольский лес, 26.08.1946, 1 ♀ (Медведев), Донецк, 20.07.2002, 1 ♂, 1 ♀ (Трихлеб), совхоз им. Крупской, 28.07.1984, 1 ♀ (Грамма); Одесская обл.: Одесса, 7.03.1988, 3 ♀ (Килимник), Беляевский р-н, с. Беляевка, 07.1985, 1 ♀, с. Мариновка, 07.1985, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосия, 4.06.2004, 1 ♂, 2 ♀, 5.06.2004, 3 ♂, 9.06.2004, 2 ♂, 1 ♀, 14–15.07.2003, 2 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 2 ♂, 2 ♀ (Шоренко) (КШ).

Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 56; Шоренко, 2005 б: 166; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 26.09.1884, 2 ♀ (Ярошевский); Харьковская обл.: Харьков, 15.03.1993, 1 ♂ (Дрогваленко); Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); АР Крым: Феодосия, хребет Тепе-Оба, 1.07.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Pemphredon morio Vander Linden, 1829

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2005: 56; Pulawski, 2009).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 7.08.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Pemphredon podagrica Chevrier, 1870 **

Распространение. Германия, Австрия, Чехия, Польша, Болгария, Россия: о-в Сахалин (Pulawski, 2009). В п е р в ы е у к а з ы в а е т с я для фауны Украины.

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 28.07.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Pemphredon rugifer (Dahlbom, 1845)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Херсонская обл. (Иванов 1872: 4 как *C. unicolor* Lepelletier; Ярошевский, 1881: 19 как *C. unicolor* Fabricius; Филатов, 1981: 127; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14 как *P. rugifera* (Dahlbom); Проценко, 2003: 68; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2005: 56; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 28.05.1986, 1 ♀ (Филатов) (ХЭО), Карадагский, 2.08.2004 (Шоренко) 1 ♂ (КШ); Харьковская губ.: Змиевский уезд, с. Константиновка, 1 ♂ (сборщик неизвестен); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 26.07.1998, 1 ♂, 2.08.2005, 1 ♂, 14.08.1998, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 11.06.1999, 1 ♂ (Сергеев) (ХЭО); АР Крым: Армянск, 23.09.1983, 1 ♀ (сборщик неизвестен), Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Psen ater (Olivier, 1792)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов 1872: 4 как *P. atratus* Lepelletier; Ярошевский 1881: 22 как *P. atratus* Lepelletier; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2007 а: 257; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 2–3.07.1980, 1 экз. (Грамма) (ХЭО).

Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Сумская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 53; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: окр. Харькова, хутора, 30.06.1909, 1 экз., 5.07.1909, 1 экз., [Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 3.09.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Psenulus pallipes (Panzer, 1798)

Распространение в Украине. Подолье, Буковина, Полесье; Львовская обл., Винницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл.,

Черкасская обл., Сумская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *P. pallipes* Lerepletier; Ярошевский, 1881: 19 как *P. pallipes* Lerepletier; Филатов, 1981: 127; Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166; Горобчишин, 2006: 54; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз., Харьков, 2.06.1910, 1 экз., 19.06.1910, 1 экз., 29.06.1910, 1 экз., 13.07.1910, 1 экз. (сборщик неизвестен); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1953, 1 экз. (Медведев); Донецкая обл.: Новоторицкий р-н, совхоз им. Ленина, 06.1982, 1 экз. (Грама) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 17.05.2000, 1 ♂, 3.07.1999, 1 ♂, 8.07.2000, 1 ♂, 30.07.1999, 1 ♂, 11.08.1998, 1 экз., 15.08.2000, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Одесская обл.: Одесса, Холодная балка, 20.03.1988, 1 экз. (Килимник) (ХЭО).

Psenulus schencki (Tournier, 1889)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 17; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, 2006: 54; Шоренко, 2007 а: 257).

Материал. Запов.: Стрелецкая степь, 12.06.1947, 1 экз. (Медведев), Михайловская целина, 2–3.07.1980, 1 экз. (Грама), Аскания-Нова, 21.06.1951, 1 экз. (сборщик неизвестен), Карадагский, 2.08.2004, 1 ♀; Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Гайдары, 14.07.2000, 1 экз. (Шоренко), с. Скрипай, 15.06.2001, 1 экз., Нововодолажский р-н, с. Печиевка, 25.06.2001, 1 экз. (Филатов); Луганская обл.: Станичнолуганский р-н, с. Герасимовка, 22.06.2001, 1 экз. (Сергеев) (ХЭО), Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.08.1999, 1 экз. (Коновалов) (КК).

Stigmus pendulus Panzer, 1804

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Киевская обл. (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2005: 59; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 1.06.1909, 1 ♀ (Руф), 25.05.1909, 1 экз.; Екатеринославская губ.: Екатеринослав, 1 ♀ (сборщик неизвестен) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 14.07.1998, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Stigmus solskyi A. Morawitz, 1864

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Харьковская обл., Сумская обл., Херсонская обл., АР Крым (Филатов, 1981: 127; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 14; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Горобчишин, 2005: 59; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 166; Protsenko, Drozdovskaya, 2008: 126).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 25.05.1909, 1 ♀, 11.07.1910, 1 ♀, хутора, 10.08.1908, 1 ♀ (Руф) (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 1.06.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, Отузская долина, 30.06.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Подсемейство Philanthinae

Cerceris albofasciata (Rossi, 1790)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Ярошевский, 1881: 20 как *C. albofasciata* Dalbom; Шестаков, 1917: 47; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Горобчишин, 2006: 150; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 1.07.2002, 2 экз., 3.07.2002, 1 экз., Печенежский р-н, с. Кицевка, 20.07.2000, 1 экз., Харьковский р-н, пос. Рогань, 8.06.2000 2 экз. (Филатов), 18.06.2000, 1 экз. (Наденин), 29.06.2000, 1 экз. (Филатов)

(ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 25.06.2005, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Cerceris angustirostris Shestakov, 1922

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Михайловская целина, 2–3.07.1989, 1 экз., Хомутовская степь, 10.08.1983, 1 экз., 6–8.08.1982, 1 экз., Каменные могилы, 4.07.1990, 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 17.07.1982, 1 экз., Змиевский р-н, с. Гайдары, 21.07.1990, 1 экз. (сборщик неизвестен), Харьковский р-н, пос. Рогань, 15.07.2000, 1 экз. (Филатов); Днепропетровская обл.: правый берег р. Самара, 17.07.1997, 1 экз. (сборщик неизвестен); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Мариновка, 18.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Хмельницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. arenaria* Vander Linden; Ярошевский 1881: 19; Шестаков, 1917: 48; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 146; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 24.08.1884, 1 экз., 27.07.1879, 1 экз. [Ярошевский] (ХНУ), Харьковская обл.: Харьков, 18.07.2001, 1 экз. (Филатов), Змиевский р-н, пос. Змиев, 06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен), 11.07.1988, 1 экз. (Бартенев), с. Гайдары, 20–27.06.1979, 1 экз. (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 2 экз. (Шоренко), с. Скрипай, 23.07.2001, 1 экз. (Филатов), с. Мохнач, 24.06.1962, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО), Печенежский р-н, с. Пятницкое, 24.07.1969, 4 экз., 25.07.1969, 1 экз., 29.07.1969, 4 экз., 10.08.1969, 1 экз. (Грубант), Харьковский р-н, с. Нестеренки, 14.08.2002, 1 экз. (Дрогваленко) (ХНУ); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.07.2002, 2 ♂ (Шоренко) (КШ); Донецкая обл.: Торез, 18.06.2006, 1 ♂; Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 19.07.1999, 1 ♂, 23.07.1998, 1 ♂, 29.07.2001, 2 ♂, 31.07.2000, 1 ♂, 2.08.2001, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.07.2008, 1 ♂, 29.07.2008, 1 ♂, 17.08.2008, 1 ♂, 1 ♀, 22.09.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК), Станичнолуганский р-н, берег р. Сев. Донец, 22.06.2001, 1 экз. (Мартынов) (ХЭО); АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 2 ♂, 1 ♀, Алуштинский р-н, пос. Изобильное, 24–25.07.2007, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 1.08.2009, 2 ♂, 2 ♀, Феодосия, хребет Тепе-Оба, 28.06.2007, 1 ♂, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 8 ♂, 1 ♀, 4.08.2007, 6 ♂ (Шоренко) (КШ).

Cerceris circularis dacica Schletterer, 1887

Распространение в Украине. Черкасская обл. (Горобчишин, 1995: 19, Горобчишин, 2006: 144).

Материал. Харьковская обл.: Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Кицевка, 16.07.2000, 1 экз. (Леженина); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 1.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО).

Cerceris eryngii Marquet, 1875

Распространение в Украине. Полесье; АР Крым (Шестаков, 1917: 47 как *C. robusta* Shestakov Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15, Шоренко, 2005 а: 99).

Материал. АР Крым: Евпатория, 4–5.07.2009, 1 ♀, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris fimbriata (Rossi, 1790)

Распространение в Украине. Херсонская обл. (Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевский р-н, с. Скрипай, 3.07.2002 1 экз., Харьковский р-н, пос. Рогань, 15.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 18.07.2001, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 21.07.2008, 2 ♀, 25.07.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК).

Cerceris flavicornis Brullé, 1833

Распространение в Украине. Херсонская обл., АР Крым (Шестаков, 1917: 48 как *C. conigera* Dahlbom; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Pulawski, 2009).

Материал. АР Крым: Евпатория, 4-5.07.2009, 9 ♂ (Шоренко) (КШ).

Cerceris flavilabris (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. ferreri* Vander Linden; Ярошевский 1881: 19 как *C. ferreri* Vander Linden; Шестаков, 1917: 48 как *C. ferreri* Vander Linden; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 150; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Хомутовская степь, 08.1948, 1 экз. (сборщик неизвестен), 8.08.1982, 2 экз. (Грама) (ХЭО); [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 4 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, 30.07.1947, 1 экз. (Медведев) (ХНУ), Змиевский р-н, с. Гайдары, 19.06.1982, 1 экз., 1.07.1960, 1 экз. (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 1 ♂ (Шоренко), Печенежский р-н, с. Пятницкое, 23.07.1969, 1 экз., Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 10.08.1969, 1 экз. (Грубант), пос. Рогань, 29.06.2000, 1 экз., 7.07.2001, 1 экз., 8.07.2000, 1 экз. (Филатов), 3.08.2001, 1 экз. (Шавров) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 4.08.2002, 1 ♂ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацит, 25.06.1999, 1 ♂, Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 9.07.2000, 1 ♂, 9.07.2001, 2 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 27.07.2000, 1 ♂, 31.07.2000, 1 ♂, 2.08.2001, 2 ♂, 6.08.2005, 1 ♀, 11.08.2001, 1 ♂, 18.08.1999, 1 ♂, 20.08.2001, 1 ♀, 26.08.2001, 1 ♀, 10.07.2001, 1 ♀, 29.07.2001, 1 ♀, 30.07.2000, 2 ♂, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 23.07.2008, 2 ♂ (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10-16.06.1983, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Шебетовка, гора Эчки-Даг, 6.07.2007, 1 ♂, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 2 ♂, 4.08.2007, 2 ♂, 4 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris interrupta (Panzer, 1799)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Белецкий, 1878: 6 как *C. labiata* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 19 как *C. interrupta* Vander Linden; Шестаков, 1917: 49; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Харьков, 12.06.1882, 1 экз. [Ярошевский], [Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Харьков, лето 1931, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ), 22.05.2002, 2 экз., Чугуевский р-н, с. Ивановка, 19.06.1984, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Николаевская обл.: Березанский р-н, с. Лиман, 26.07.1991, 2 экз. (Филатов) (ХЭО).

Cerceris media Klug, 1835

Распространение в Украине. Черкасская обл., Полтавская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 151; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 1 ♂, 1 ♀, 4.08.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 27.07.2002, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Cerceris odontophora Schletterer, 1887*

Распространение. Греция, Италия, Болгария, Турция, Россия (Ростовская обл.), Казахстан и Средняя Азия (Pulawski, 2009).

Примечание. Сведения о находках этого вида в Украине мне не известны, однако, в определителе В.Е. Пулавского (1978) указывается его распространение для юга европейской части бывшего СССР.

Материал. Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 4.06.2009, 1 ♀, 4.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

Cerceris quadricincta (Panzer, 1799)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. quadricincta* Vander Linden; Ярошевский 1881: 20 как *C. quadricincta* Vander Linden; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 149; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 3.08.2001, 1 экз. (Шавров) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 15.06.2006, 1 ♂, 16.07.2002, 1 ♀, 26.06.2004, 1 ♀, 2.07.2001, 1 ♀, 10.07.2001, 1 ♀, 12.07.2005, 1 ♀, 14.07.1998, 1 ♀, 22.07.2002, 1 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 25.07.2006, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♂, 1 ♀, 28.07.2006, 2 ♂, 30.07.2005, 2 ♂, 2.08.2005, 1 ♂, 6.08.2000, 1 ♀, 6.08.2001, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♂, 7.08.2006, 1 ♀, 15.08.1998, 1 ♂, 10.09.2000, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 29.07.2006, 1 ♀, 17.08.2008, 1 ♂, 29.08.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Донецк, 9.05.1999, 1 ♂ (Сергеев) (ХЭО); АР Крым: Белогорский р-н, пос. Радостное, 26.07.2007, 1 ♂, Феодосия, 1.07.2007, 1 ♀, 3.07.2007, 2 ♂, 7.07.2007, 1 ♂, 8.07.2007, 1 ♂, 18.07.2007, 2 ♂, 1 ♀ (Шоренко), Феодосийский р-н, пос. Шебетовка, 23.09.2009 1 ♀ (Коновалов), Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.07.2007, 1 ♂, 1 ♀, Керчь, 14-15.07.2007 1 ♂, 2 ♀ (Шоренко) 1 ♂., 24.07.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1968, 1 экз. (Короткова) (ХНУ); Одесская обл.: 17.08.1988, 1 экз., Беляевский р-н, с. Беляевка, 14.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799)

Распространение в Украине. Буковина, Подолье, Полесье; Житомирская обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., АР Крым (Шестаков, 1917: 49 как *C. 4-fasciata* Panzer; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 148; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: [Харьков], 6.06.1881, 1 экз., Купянский уезд, Купянск, 3.06.1887, 1 экз. [Ярошевский]; Харьковская обл.: Харьков, 10.08.1969, 1 экз. (Грубант) (ХНУ), Харьковский р-н, пос. Рогань, 19.06.2002, 1 экз., 13.07.2001, 1 экз., 18.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 24.05.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК); Херсонская губ.: Херсон, 27.05.1915, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Cerceris quinquefasciata (Rossi, 1792)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Шестаков, 1917: 49 как *C. 5-fasciata* Rossi; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Горобчишин, 2006: 149; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Рогань, 5.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО).

Cerceris rossica Shestakov, 1915

Распространение в Украине. АР Крым (Шестаков, 1917: 48).

Материал. Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.07.2002, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

Cerceris rubida (Jurine, 1807)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Запорожская обл., Одесская обл., Николаевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Шестаков, 1917: 49; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 146; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Скрипай, 15.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.07.2002, 2 экз., 4.07.2002, 1 экз. (Шоренко) (КШ); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1968, 2 экз. (Короткова), 27.06.1953, 1 экз. (Медведев) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.07.1999, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.06.2009, 1 ♀, 19.07.2008, 1 ♂, 25.07.2008, 1 ♂, 29.07.2008, 1 ♂, 2.08.2008, 3 ♀, 6.08.2008, 1 ♀, 17.08.2008, 1 ♂, 2.09.2008, 3 ♂ (Коновалов) (КК); Николаевская обл.: Березанский р-н, с. Лиман, 26.08.1991, 1 экз. (Филатов); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Беляевка, 13.08.1988, 1 экз., с. Мариновка, 18.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793)

Распространение в Украине. Полесье; Хмельницкая обл., Винницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: как *C. interrupta* Vander Linden; Ярошевский, 1881: как *C. interrupta* Vander Linden; Шестаков, 1917: 49 как *C. interrupta* Vander Linden; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 169; Горобчишин, 2006: 147).

Материал. Запов.: Аскания-Нова, 24.05.1984, 1 экз. (Грамма), Хомутовская степь 6–8.08.1982, 2 экз.; Полтавская обл.: Великобогачинский р-н, с. Белоцерковка, 22.06.1967, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); Харьковская обл.: Харьков, 10.06.1969, 1 экз. (Грубант), 15.06.1946, 1 экз. [Медведев] (ХНУ), Змиевской р-н, с. Гайдары, 5.06.2000, 1 экз. (Шоренко), 19.06.1982, 1 экз. (сборщик неизвестен), 14.07.2000, 1 экз. (Шоренко), 17.07.1965, 2 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай 5.07.2001, 2 экз., 15.07.2002, 1 экз., Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз. (Филатов), Печенежский р-н, с. Кицевка, 20.07.2000, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Рогань, 5.06.2000, 1 экз., 13.06.2002, 2 экз., 8.07.2000, 2 экз. (Филатов), 8.08.1982, 2 экз. (сборщик неизвестен); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1968, 1 экз. (Короткова) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 17.06.2005, 2 ♂, 13.07.2001, 1 ♀, 13.07.2006, 1 ♀, 14.07.2000, 1 ♂, 21.07.2000, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♂, 27.07.2006, 1 ♂, 10.08.2001, 3 ♂, с. Егоровка, 7.07.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК), Донецкая обл.: Донецк, 9.05.1999, 1 экз. (Сергеев), 8.08.1982, 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО).

Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Житомирская обл., Винницкая, Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Одесская обл., Николаевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. ornata* Vander Linden; Ярошевский 1881: 19 как *C. ornata* Vander Linden; Шестаков, 1917: 47 как *C. rybyensis* Linnaeus; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 168; Горобчишин, 2006: 145; Pulawski, 2009).

Материал. [Харьковская губ.: Змиевской уезд., с. Константиновка, 1983], 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Харьковская обл.: Харьков, 30.05.2000, 1 экз. (Филатов), Змиевской р-н, с. Гайдары,

(КШ). 17.07.1965, 1 экз., 21.07.1990, 1 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай, 1.07.2002, 1 экз., 3.07.2002, 1 экз. (Филатов), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 27.07.1947, 3 экз. [Медведев], пос. Рогань, 5.06.2000, 2 экз., 8.06.2000, 1 экз., 8.07.2000, 2 экз., 15.07.2000, 1 экз., 21.07.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 4 ♂, 4.08.2002, 1 ♀ (Шоренко) (КШ), Синельниковский р-н, пос. Раевка, 1.07.2002, 3 экз., 26.07.2002, 1 экз. (Сумароков), Луганская обл.: 10.06.1989, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО), Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 15.07.2000, 1 ♂, 24.07.2000, 1 ♂, 24.07.2006, 1 ♂ (Коновалов) (КК); Запорожская обл.: Каменка-Днепровский р-н, с. Каменка-Днепровская, 10.06.1968, 1 экз. (Короткова) (ХНУ); Одесская обл.: 17.08.1988, 1 экз., Беляевский р-н, с. Беляевка, 14.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799)

Распространение в Украине. Полесье; Тернопольская обл., Житомирская обл., Хмельницкая обл., Киевская обл., Черкасская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Запорожская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. minuta* Lapeletier; Ярошевский 1881: 20 как *C. minuta* Lapeletier; Шестаков, 1917: 47 как *C. albofasciata* Rossi; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Проценко, 2003: 68; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 39; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 168; Горобчишин, 2006: 144; Pulawski, 2009).

Материал. Запов.: Провальская степь, 10.09.2000, 3 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская губ.: Купянск, 1.07.1884, 1 экз. [Ярошевский]; Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Гайдары, 11–22.06.1983, 1 экз. (Бартенев), 3.07.2000, 1 экз., 14.07.2000, 5 ♂, 2 ♀, 15.07.2000, 1 ♂ (Шоренко), 17.07.1965, 1 экз. (сборщик неизвестен), с. Скрипай, 3.07.2002, 2 экз. (Филатов), с. Мохнач, 28.06.1984, 2 экз. (сборщик неизвестен), Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 1 экз., Печенежский р-н, с. Кицевка, 16.07.2000, 1 экз., 20.07.2000, 2 экз. (Филатов), с. Мартовая, 18.07.1996, 1 экз. (Леженина), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 27.07.1947, 1 экз. (сборщик неизвестен), пос. Рогань, 8.06.2000, 1 экз., 12.06.2002, 1 экз., 29.06.2000, 1 экз., 15.07.2000, 1 экз. (Филатов), 3.08.2001, 1 экз. (Шаров) (ХЭО); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 2 экз. (Шоренко) (КШ), Синельниковский р-н, пос. Раевка, 1.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Антрацит, 5.09.2006, 1 ♀, Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 16.06.2000, 1 ♀, 27.06.2002, 1 ♀, 6.07.2001, 1 ♀, 13.07.1999, 1 ♂, 19.07.2000, 1 экз., 21.07.2000, 1 ♂, 22.07.2001, 1 ♀, 22.07.2002, 1 ♂, 23.07.1999, 1 ♂, 25.07.2001, 1 ♂, 25.07.2002, 1 ♀, 28.07.2000, 3 ♂, 28.07.2006, 1 ♀, 29.07.2001, 3 ♂, 2 ♀, 30.07.2001, 1 ♂, 1.08.2002, 1 ♀, 1.08.2006, 1 ♀, 2.08.2002, 1 ♂, 1 ♀, 5.08.2000, 2 ♂, 8.08.2002, 1 ♂, 10.08.2001, 4 ♂, 1 ♀, 20.08.2001, 1 ♂, 1 ♀, 22.08.2001, 1 ♀, 2.09.2000, 1 ♂, 27.09.1998, 1 ♀, 27.09.2007, 1 ♀, с. Егоровка, 7.07.2006, 1 ♂, Новоайдарский р-н, с. Райгородок, 9.08.2008, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 12.06.2009, 1 ♂, 21.07.2008, 1 ♀, 29.07.2008, 1 ♀, 29.07.2009, 1 ♂, 2.08.2008, 1 ♀, 6.08.2008, 1 ♂, 31.08.2009, 1 ♀, 2.09.2008, 1 ♂, 5 ♀ (Коновалов) (КК); Донецкая обл.: Новоазовский р-н, колхоз им. Ленина, 9.08.1983, 1 экз., Славянский р-н, совхоз им. Крупской, 14.07.1984, 1 экз. (сборщик неизвестен); Николаевская обл.: Березанский р-н, с. Лиман, 26.07.1991, 1 экз. (Филатов); Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Мариновка, 15.08.1988, 1 экз. (сборщик неизвестен) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, гора Эчки-Даг, 6.07.2007, 3 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щебетовка, 1.08.2009, 3 ♂, Феодосия, 18.07.2007, 2 ♂, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.08.2007, 3 ♂, 3 ♀, 4.08.2007, 14 ♂, 1 ♀, Керчь, 14–15.07.2007, 1 ♂, 4 ♀ (Шоренко) (КШ).

Cerceris somotorensis Balthasar, 1956

Распространение в Украине. Полесье; АР Крым (Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2007 а: 258).

Материал. Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 18.07.2001, 1 ♂, 30.07.2001, 1 ♂, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 19.07.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Cerceris specularis* A. Costa, 1869**

Распространение в Украине. АР Крым (Шестаков, 1917: 49).

Материал. Харьковская обл.: Змиевской р-н, с. Скрипай, 1.07.2002, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 1.07.2009, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 1 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Cerceris stratiotes* Schletterer, 1887**

Распространение в Украине. АР Крым (Шестаков, 1917: 47; Шоренко, 2005 а: 99).

Материал. Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Кицевка, 16.07.2000, 1 экз. (Филатов); Днепропетровская обл.: Синельниковский р-н, пос. Раевка, 26.07.2002, 1 экз. (Сумароков) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 25.07.2008, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Cerceris tenuivittata* Dufour, 1849**

Распространение в Украине. АР Крым (Шоренко, 2005 б: 169).

Материал. [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 2 экз. (сборщик неизвестен) (ХНУ); Днепропетровская обл.: Криворожский р-н, Ингулец, 3.08.2002, 1 ♂ (Шоренко) (КШ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 11.07.2005, 1 ♀, 7.08.2001, 1 ♀, 10.08.2001, 2 ♂, 3.09.2001, 1 ♀ (Коновалов) (КК); АР Крым: Арабатская стрелка, 24.06.2009, 1 ♂ (Шоренко) (КШ).

***Cerceris tuberculata* (Villers, 1789)**

Распространение в Украине. Полтавская обл.: Харьковская обл., Луганская обл., Одесская обл., Николаевская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *C. tuberculata* Vander Linden; Ярошевский, 1881: 19; Шестаков, 1917: 48; Шоренко, 2005 а: 99, Шоренко, 2005 б: 169, Горобчишин, 2006: 151; Котенко, Вобленко, 2009 а: 239).

Материал. Запов.: Черноморский, 13.07.1999, 1 экз. (Дрогваленко); [Харьковская губ.: Сумской уезд, с. Екатериновка], 1 экз. (сборщик неизвестен), Харьков, 18.07.1872, 1 экз., Купянский уезд., Купянск, 7.07.1884, 1 экз. [Ярошевский]; Харьковская обл.: Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 10.08.1969, 1 экз. (Грубант) (ХНУ), пос. Рогань, 29.06.2000, 1 экз. (Филатов) (ХЭО); АР Крым: Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, бухта Лисья, 19.06.2009, 11 ♂, 5 ♀ (Шоренко) (КШ).

***Philanthus coronatus* (Thunberg, 1784)**

Распространение в Украине. Полесье; Киевская обл., Харьковская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4 как *P. coronatus* Fabricius; Ярошевский, 1881: 20 как *P. coronatus* Fabricius; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Шоренко, 2005 б: 168, Горобчишин, 2006: 143).

Материал. [Харьковская губ.: окр. Харькова], 1 экз. (сборщик неизвестен); Донецкая обл.: Донецк, 20.07.2002, 1 экз. (Трихлеб) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 23.07.2008, 1 ♂, 2.08.2008, 1 ♂, 13.08.2009, 1 ♀ (Коновалов) (КК).

***Philanthus triangulum* (Fabricius, 1775) (Рис. 4)**

Распространение в Украине. Подолье, Полесье; Львовская обл., Хмельницкая обл., Житомирская обл., Черкасская обл., Киевская

Рис. 4. *Philanthus triangulum* (Fabricius, 1775), ♂: Крым, Керчь, 14.07.2007 (фото К. И. Шоренко).

обл., Запорожская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Николаевская обл., Херсонская обл., АР Крым (Иванов, 1872: 4; Белецкий, 1878: 6; Ярошевский, 1881: 20; Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Горобчишин, 2004: 34; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 168; Горобчишин, 2006: 143; Pulawski, 2009).

Материал. Харьковская губ.: Харьков, 07.1889, 1 экз., 4.08.1875, 1 экз., 14.08.1878, 2 экз., 18.08.1884, 1 экз., 24.08.1884, 1 экз. [Ярошевский], [Змиевской уезд, с. Константиновка, 1893], 1 экз. (сборщик неизвестен); Харьковская обл.: Печенежский р-н, с. Пятницкое, 25.07.1969, 4 экз., 29.07.1969, 3 экз. (Грубант), Харьковский р-н, пос. Новая Бавария, 27.07.1947, 1 экз. [Медведев] (ХНУ); Луганская обл.: Антрацитовский р-н, с. Дьяково, 10.07.2001, 1 ♀, 25.07.2001, 1 ♂, 9.08.2006, 1 ♀, 10.08.2001, 1 ♂, 1 ♀, 19.08.2000, 1 ♀, 23.08.2000, 1 ♀, Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 10.07.2008, 1 ♂, 21.07.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КК); АР Крым: Белогорский р-н, пос. Радостное, 26.07.2007, 1 ♂, Феодосийский р-н, пос. Щebetовка, гора Эчки-Даг, 6.07.2007, 1 ♂, Феодосия, 5.07.2007, 2 ♀, 8.07.2007, 1 ♂, 29.09.2009, 1 ♀, Керченский п-ов, пос. Щелкино, 1.07.2007, 6 ♂, 8 ♀, 4.07.2007, 6 ♂, Керчь, 14–15.07.2007, 21 ♂ (Шоренко) (КШ).

Philanthus venustus (Rossi, 1790)

Распространение в Украине. Полесье; Черкасская обл., Херсонская обл., АР Крым (Горобчишин, 1995: 19; Voblenko, Gorobchishin, Nesterov, 1996: 15; Горобчишин, Проценко, 2004: 40; Шоренко, 2005 а: 99; Шоренко, 2005 б: 168; Горобчишин, 2006: 144).

Материал. Запов.: Черноморский, 15.08.1999, 2 экз. (Косаренко); Харьковская обл.: Красноградский р-н, с. Октябрьское, 17.07.2002, 2 экз. (Филатов) (ХЭО); Луганская обл.: Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, 2.08.2008, 1 ♂, 22.08.2008, 1 ♂ (Коновалов) (КШ).

Литература

- Антропов А. В. 1993. Заметки о трех малоизвестных палеарктических видах роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae). Зоологический журнал, 72(10), 156.
- Белецкий Н. 1873. Перечень видов перепончатокрылых насекомых окрестностей г. Харькова. Труды общества испытателей природы при Императорском Харьковском университете, 7(10), 75–83.
- Горобчишин В. А. 1994. Два новых для Украины вида роющих ос рода *Tachysphex* Kohl (Hymenoptera, Sphecidae). Вестник зоологии, 28(6), 21.
- Горобчишин В. А. 1995. Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) Каневского заповедника и прилегающих территорий. Известия Харьковского энтомологического общества, 3(1–2), 17–19.
- Горобчишин В. А. 2004. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) заказника «Обитічна Коса». Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 16–18 вересня 2004 р., Київ-Канів, 33–34.
- Горобчишин В. А. 2005. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) підродин Sphecinae, Astatinae, Pemphredoninae лісостепу України (фауна та екологічні особливості). Праці зоологічного музею КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 3, 46–63.
- Горобчишин В. А. 2006. Риючі оси (Hymenoptera, Sphecidae) підродин Larrinae, Mellininae, Nussoninae та Philanthinae лісостепу України (фауна та екологічні особливості). Праці зоологічного музею КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 4, 105–154.
- Горобчишин В. А., Проценко Ю. В. 2004. Рійні оси (Hymenoptera, Sphecidae) Івано-Рибальчанської ділянки Чорноморського заповідника та їхні деякі екологічні особливості. Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 9, 39–40.
- Гуссаковский В. В. 1927. Палеарктические виды рода *Astasis* Latr. (Hymenoptera, Sphecidae). Ежегодник Зоологического музея АН СССР, 28, 265–296.
- Иванов П. 1872. Перечень перепончатокрылых Hymenoptera, Monotrocha, встречающихся в окрестностях г. Купянска. Университетская типография, Харьков, 3–4.
- Котенко А. Г., Вобленко А. С., Шоренко К. И. 2009. Сфлекс рудуватий *Sphex funerarius* Gussakovskij, 1934. Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 241.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 а. Церцеріс горбкуватий *Cerceris tuberculata* (Villers, 1787). Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 239.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 б. Сфлекс жовтокрилий *Sphex flavipennis* Fabricius, 1793. Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 240.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 в. Ляра анафемська *Laga anathema* (Rossi, 1790). Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 242.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 г. Стіз двокрапковий *Stizus bipunctatus* (F. Smith, 1856). Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 243.
- Котенко А. Г., Вобленко О. С. 2009 д. Стіз смугастий *Stizus fasciatus* (Fabricius, 1781). Червона книга України. Тваринний світ. Київ, Глобалконсалтинг, 244.
- Немков П. Г. 1990. Роющие осы трибы *Gorytini* (Hymenoptera, Sphecidae). Роды *Gorytes* Latreille, *Pseudoplisus* Ashmead, *Kohlia* Handlirrsch. Энтомологическое обозрение, 69(3), 675–690.
- Немков П. Г. 1995 а. Роющие осы трибы *Gorytini* (Hymenoptera, Sphecidae) фауны России и сопредельных стран. Роды *Sphecius* Dahlbom и *Ammatomus* A. Costa. Энтомологическое обозрение, 74(1), 177–185.
- Немков П. Г. 1995 б. Роющие осы трибы *Gorytini* (Hymenoptera, Sphecidae) фауны России и сопредельных стран. Роды *Sphecius* Dahlbom и *Ammatomus* A. Costa. Энтомологическое обозрение, 74(1), 177–185.
- Проценко Ю. В. 2003. Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) острова Малый Татару и их трофические связи с цветковыми растениями. Заповідна справа в Україні, 9(1), 67–70.
- Пулавский В. В. 1978. Сем. Sphecidae — роющие осы. В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР. Том III. Перепончатокрылые. Первая часть. Ленинград, Наука, 173–279. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР)
- Филатов М. А. 1981. Из опыта трехлетней работы в энтомологическом микрозаказнике Харьковского дворца пионеров им. П. П. Постышева. Труды Всесоюзного энтомологического общества, 63, 125–127.
- Шоренко К. И. 2003. Новые данные по фауне роющих ос (Aroidea: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) Украины. Известия Харьковского энтомологического общества, 10(1–2), 96–98.

- Шоренко К. И. 2005 а. Роющие осы (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae) Карадагского природного заповедника. Материалы III научной конференции «Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование», Ч. II. 22 Апреля 2005 г., Симферополь, 97–100.
- Шоренко К. И. 2005 б. К фауне роющих ос (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) Крымского полуострова. Кавказский энтомологический бюллетень, 1(2), 161–170.
- Шоренко К. И. 2007 а. Дополнения к фауне роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae, Crabronidae) Крымского полуострова. Кавказский энтомологический бюллетень, 3(2): 257–259.
- Шоренко К. И. 2007 б. Первая находка *Sphex caementarium* (Hymenoptera, Sphecidae) в Крыму. Вестник зоологии, 41(6), 554.
- Ярошевский В. А. 1881. Список перепончатокрылых (Hymenoptera) встречающихся в Харьковской губернии. Материалы для энтомологии Харьковской губернии, Харьков, 17–23.
- Protsenko Y., Drozdovskaya A. 2008. Wasps (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae, Chrisididae) of Vakalivshina village and adjacent territories. До 40-річчя біологічного стаціонару Сумського держ. пед. інверситету ім. А. С. Макаренка, Вакалівщина., 125–129.
- Pulawski W. J. 2009. Catalog of Sphecidae sensu lato (= Apoidea excluding Apidae). http://research.calacademy.org/ent/catalog_sphecidae
- Voblenko A. S., Gorobchishin V. A., Nesterov M. A. 1996. Digger Wasps (Hymenoptera, Sphecidae) of Ukrainian Polesye. Sphecos, 30, 14–15.

NEW DATA ON DOLICHOPODIDAE (DIPTERA) FROM KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN

O.P.Negrobov

Voronezh State University
Department of Ecology and Systematics of Invertebrate Animals
Biological-Soil Sciences Faculty
Universitetskaya pl. 1
394006 Voronezh, Russia
E-mail: negrobov@list.ru

I.Ya.Grichanov

All-Russian Institute of Plant Protection
Podbelskogo 3
196608 St.Petersburg-Pushkin, Russia
E-mail: grichanov@mail.ru

Negrobov O.P. & Grichanov I.Ya. New data on Dolichopodidae (Diptera) from Kazakhstan and Kyrgyzstan. Summary. The faunistic data of the results of collecting dolichopodids (8 species) in different regions of Kazakhstan and Kyrgyzstan during 1978–1979 are presented. From 8 species seven are recorded for Kyrgyzstan and one from Kazakhstan for the first time.

Key words: Diptera, Dolichopodidae, fauna, Kazakhstan, Kyrgyzstan.

Негробов О.П. и Гричанов И.Я. Новые данные о Dolichopodidae (Diptera) из Казахстана и Киргизии. Резюме. Представлены результаты сборов долихоподид (8 видов) в различных районах Казахстана и Киргизии в 1978–1979 гг. Для семи видов впервые публикуется материал из Киргизии и для одного вида — из Казахстана.

Ключевые слова: Diptera, Dolichopodidae, фауна, Казахстан, Киргизия.

Негробов О.П. і Гричанов І.Я. Нові відомості про Dolichopodidae (Diptera) з Казахстану і Киргизії. Резюме. Наведено результати зборів долихоподид (8 видів) у різних районах Казахстану і Киргизії у 1978–1979 рр. Для семи видів уперше опубліковано матеріал з Киргизії і для одного виду — з Казахстану.

Ключові слова: Diptera, Dolichopodidae, фауна, Казахстан, Киргизія.

Introduction

The first data on dolichopodid species from the Middle Asia and Kazakhstan were inserted in the Catalogue of the family Dolichopodidae (Diptera) of the Soviet Union (Гричанов, Негробов, 1979). Negrobov (1991) included several previously unpublished finds of species in the Catalogue of Palaearctic Diptera, however giving no original collection records.

Material and Methods

All the material was collected by sweeping with a net in several localities in Kyrgyzstan and southern Kazakhstan observed by Igor Grichanov during 1978–1979 expeditions (collector's name is omitted in the list below). Detailed collection data have never been published. Some key characters for selected species are here illustrated. Specimens examined in this study are deposited in the collection of the Voronezh State University (VSU). General distribution of species is given after Negrobov (1991) and Grichanov (2003–2010).

New records

Dolichopus asiaticus Negrobov, 1973

Material examined. Kyrgyzstan: E Isyk-Kol, Mikhailovka env. 15.07.1979, 1♂.

Distribution. Mongolia, E Russia: Buryatia, Ukraine: Kherson. Type locality: Russia: “Burjatskaja ASSR Fluftal Ustj-Barguzin, Jarechta, Wiese”.

Dolichopus campestris Meigen, 1824 (Figs. 1–2)

Material examined. Kazakhstan: N Tian Shan, Alma-Atinskii Reserve, Pravyi Talgar Riv., 1600 m, 13.07.1978, 2♂; Kazakhstan: N Tian Shan, Alma-Atinskii Reserve, Srednii Talgar riv. gorge, 28.07.1979, 3♂; Kyrgyzstan: Rybachye [Balykchi] env., 4.07.1979, 2♂.

Distribution. Algeria, Armenia, Austria, Belarus, Belgium, Czech, Denmark, Egypt; Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Romania; N Russia: Karelia, Leningrad, Novgorod; S Russia: Alania, Kabardino-Balkaria, Krasnodar; E Russia: Altai, Kamchatka, Khabarovsk and Primorskii Terr.; Slova-

kia, Sweden, Switzerland, UK; Ukraine: Carpathian Mountains, Odessa. Type locality: not given.

Figs. 1–2. *Dolichopus campestris* Meigen: 1 — antenna; 2 — cercus.

***Dolichopus nubilus* Meigen, 1824 (Figs. 3–4)**

Material examined. Kyrgyzstan: Isyk-Kol Lake, Ananyevo, 1600 m, 20.08.1978, 8 ♂; Kyrgyzstan: Sary-Chelek Nature Reserve, Arkit, 1200 m, 28.06.1978, 2 ♂.

Distribution. Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, China (Xinjiang), Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece incl. Crete; Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Romania, N Russia: Karelia, Leningrad; S Russia: Adygea, Krasnodar, Rostov; Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Ukraine: Kherson, Odessa; UK, Uzbekistan. Type locality: not given.

Figs. 3–4. *Dolichopus nubilus* Meigen: 3 — antenna, 4 — hypopygium.

***Dolichopus oxianus* Stackelberg, 1930**

Material examined. Kyrgyzstan: Isyk-Kol Lake, Chon-Örүktü, 10–11.07.1979, 2 ♂; Kyrgyzstan: Isyk-Kol Lake, Ottuk, 21.07.1979, 3 ♂.

Distribution. Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan. Type locality: “Turkestan: Iskander-Kul, Gultsha, Oburden, Tshiburgan, Fan, Alai”.

***Dolichopus perversus* Loew, 1871 (Figs. 5–6)**

Material examined. Kyrgyzstan: Sary-Chelek Nature Reserve, 1200m, 2.07.1978, 2 ♂.

Distribution. Armenia, Israel, Turkey, Tajikistan, N Kazakhstan, Uzbekistan. Type locality: Tajikistan: “Sarawschan Thal, Turkestan” [= Zeravshan valley].

Figs. 5–6. *Dolichopus perversus* Loew: 5 — wing, 6 — hypopygium.

***Rhaphium discigerum* Stenhammar, 1850 (Figs. 7–8)**

Material examined. Kyrgyzstan: E Isyk-Kol Lake, Mikhailovka env., Dzhergalan Riv. valley, 16.07.1979, 1 ♂.

Distribution. Austria, Belgium, Czech, France, Germany, Hungary, Kyrgyzstan, Romania, N Russia: Pskov; S Russia: Krasnodar; Sweden, Ukraine: Crimea. Type locality: Sweden: “Haradshammar, Ostergothland”.

Received 23.06.2010 Accepted 17.09.2010 Published 22.09.2010

Figs. 7–8. *Rhaphium discigerum* Stenhammar: 7 — habitus, 8 — wing.

***Rhaphium laticorne* (Fallén, 1823) (Figs. 9–10)**

Material examined: Kyrgyzstan: Isyk-Kol Lake, Ananyevo, 1600 m, 17.08.1978, 6.07.1979, 4 ♂; Kyrgyzstan: Isyk-Kol Lake, Mikhailovka env., Dzhergalan Riv. valley, 14.07.1979, 13 ♂; Kyrgyzstan: Isyk-Kol Lake, Tyup env., Tyup Riv. shore, 16.07.1979, 4 ♂.

Distribution. Austria, Armenia, Belarus, Belgium, Bulgaria, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Romania, N Russia: Leningrad, Murmansk, Pskov; M Russia: Voronezh, Lipetsk;

Figs. 9–10. *Rhaphium laticorne* (Fallén): 9 — habitus, 10 — wing.

S Russia: Krasnodar; E Russia: Altai; Krasnoyarsk territory, Slovakia, Sweden, UK, Ukraine, Turkey, Yugoslavia. Type locality: Sweden.

***Syntormon turanicus* Stackelberg, 1927**

Material examined. Kazakhstan: N Tian Shan, Alma-Atinskii Reserve, Pravyi Talgar Riv., 1600 m, 9.08.1978, 1 ♂.

Distribution. Kazakhstan, Uzbekistan. Type locality (holotype): “Turkestan: Chanatum Kokand, montes Alaiensis, prope amniculum Kizil-su”.

References

- Гричанов И. Я., Негробов О. П. 1979. Каталог семейства Dolichopodidae (Diptera) фауны СССР. Воронеж. ун-т. Воронеж, 1–128. - Деп. в ВИНТИ 04.02.80, N 417-80 деп.
- Grichanov I. Ya. 2003–2010. A check list of species of the family Dolichopodidae (Diptera) of the World arranged by alphabetic list of generic names. <http://www.fortunecity.com/greenjield/porton/875/Genera3.htm>.
- Negrobov O. P. 1991. Dolichopodidae. In: Soós A., Papp L., Oosterbroeck P. (Eds.): Catalogue of Palaearctic Diptera 7: Dolichopodidae-Platypezidae. Budapest: Akademiai Kiado, 1–291.

© 2010 Igor Ya. Grichanov & Oleg P. Negrobov

Огляд мух-осетниць (Diptera: Tephritidae) Луганської області (Україна)

С.В.Корнєєв

Інститут зоології НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15
01601 Київ, Україна
E-mail: raptor@veldrin.kiev.ua

С.В.Коновалов

вул. Сотникова, 59
93710, с. Трьохізбенка
Слов'яносербський р-н, Луганська обл., Україна.

Корнєєв С.В., Коновалов С.В. Огляд мух-осетниць (Diptera: Tephritidae) Луганської області (Україна). Резюме. За матеріалами, зібраними С.В.Коноваловим і уточненими літературними відомостями наведено 45 видів мух-осетниць з 21 роду. 8 видів: *Campiglossa misella* (Loew, 1869), *Chaetorellia acrolophi* White & Marquardt, 1989, *Euleia heraclei* (Linnaeus, 1758), *Ictericodes japonicus* (Wiedemann, 1830), *Oxyna nebulosa* (Wiedemann, 1817), *Philophylla caesio* (Harris, 1780), *Tephritis dilacerata* (Loew, 1846), *Terellia (Cerajocera) nigronota* (V. Korneyev, 1985) вперше відмічено в Луганській області.

Ключові слова: мухи-осетниці, Diptera, Tephritidae, Україна, Луганська область.

Корнєєв С.В., Коновалов С.В. Обзор мух-пестрокрылок (Diptera: Tephritidae) Луганской области (Украина). Резюме. По материалам, собранным С.В.Коноваловым и уточненным литературным данным приведено 45 видов мух-пестрокрылок из 21 рода; 8 видов: *Campiglossa misella* (Loew, 1869), *Chaetorellia acrolophi* White & Marquardt, 1989, *Euleia heraclei* (Linnaeus, 1758), *Ictericodes japonicus* (Wiedemann, 1830), *Oxyna nebulosa* (Wiedemann, 1817), *Philophylla caesio* (Harris, 1780), *Tephritis dilacerata* (Loew, 1846), *Terellia (Cerajocera) nigronota* (V. Korneyev, 1985) впервые отмечены в Луганской области.

Ключевые слова: мухи-пестрокрылки, Diptera, Tephritidae, Украина, Луганская область.

Korneyev S.V., Kononov S.V. A Review of the fruit-flies (Diptera: Tephritidae) of Lugansk Region (Ukraine). Summary. Based on the field collectings of S.V.Kononov, determination of museum collections and analysis of literature data, 45 species of the tephritid flies, belonging to 21 genera are listed; of them eight, *Campiglossa misella* (Loew, 1869), *Chaetorellia acrolophi* White & Marquardt, 1989, *Euleia heraclei* (Linnaeus, 1758), *Ictericodes japonicus* (Wiedemann, 1830), *Oxyna nebulosa* (Wiedemann, 1817), *Philophylla caesio* (Harris, 1780), *Tephritis dilacerata* (Loew, 1846), *Terellia (Cerajocera) nigronota* (V. Korneyev, 1985) are recorded for the first time from Lugansk Region.

Key words: fruit flies, Diptera, Tephritidae, Ukraine, Lugansk Region.

Вступ

Мухи-осетниці (Tephritidae) — родина акаліптратних двокрилих, що нараховує біля 5 тис. видів у світі. В Європі зараз відомо 267 видів (Merz & Korneyev, 2004), а в Україні — 111 (С. Корнєєв, неопубліковані дані).

Фауна мух-осетниць України лишається недостатньо вивченою: для деяких регіонів склад фауни відомий лише за фрагментарними матеріалами, і тільки для небагатьох областей є вивченим більше ніж на 50%. Перші відомості про осетниць Луганської області опубліковано понад чверть століття тому (Волков, Волкова і Корнєєв, 1984); для області було зазначено 28 видів осетниць. Ще 10 видів наведено І. П. Леженіною (Леженіна, 2002) та С. В. Корнєєвим і Т. С. Карпюк (Кorneyev & Karpyuk, 2009) за зборами С. В. Коновалова.

Матеріал і методи

У 1998-2009 рр. С. В. Коноваловим було проведено збори двокрилих комах переважно в околицях с. Дякове (47°56'N, 39°08'E), а також сс. Оріхове (48°02'N, 39°09'E), Єгорівка (47°58'N, 39°11'E) і Трьохізбенка (48°46'N, 38°58'E) стандартним методом косіння протягом 1998–2009 років.

Використаний у статті матеріал зберігається в колекції Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ (ІЗШК). Кормові рослини, якщо не зазначено інакше, наведено за Б. Мерцом (Merz, 1994), за виключенням видів рослин, які не зустрічаються в Україні.

Види розташовано в алфавітному порядку. Види, зареєстровані вперше у Луганській обл., відмічено зірочкою (*). В окремих випадках, коли екземпляри були сильно пошкодженими жуками-шкіроїдами і їхню стать було неможливо визначити, замість значків самця чи самки використано скорочення «екз.»

Анотований список видів

1. *Acanthophilus helianthi* (Rossi, 1794)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Матеріал: с. Трьохізбенка, 7.07.2009, 1 ♂, 1 ♀; 31.07.2009, 1 ♂; 1.08.2009, 1 ♀; 6.08.2009, 1 ♂, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea* spp., та деяких інших складноцвітих.

2. *Acinia biflexa* (Loew, 1844)

Література: Леженина, 2002: 156.

Матеріал: с. Дякове, 7.06.2004, 1 екз.; 6.06.2005, 1 ♀; 21.06.2005, 1 ♀; 13.06.2006, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Inula britannica*.

3. *Anomoia permunda* (Harris, 1776).

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у плодах *Crataegus* spp., *Cotoneaster* spp.

4. *Campiglossa misella* (Loew, 1869)*

Матеріал: с. Дякове, Сали, 17.09.1999, 1 ♀; 13.7.2001, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються в *Artemisia absinthium*, *A. vulgaris*.

5. *Campiglossa plantaginis* (Haliday, 1833)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27 (*Paroxypha ochracea*)

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвітті *Aster tripolium* (Волков, Волкова и Корнєєв, 1985).

6. *Carpomya schineri* (Loew, 1856)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються в плодах *Rosa* spp.

7. *Chaetorellia acrolophi* White & Marquardt, 1989*

Матеріал: с. Дякове, 3.06.2004, 1 ♀ (Коновалов); заповідник «Трьохізбенківський степ», 3.06.2009, 1 ♀; с. Трьохізбенка, 14.06.2009, 1 ♂, 1 ♀; 1.08.2009, 1 ♀; 6.08.2009, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea diffusa* і *C. stoebe* (Корнєєв, Уайт, 1996).

8. *Chaetorellia jaceae* (Robineau-Desvoidy, 1830)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Матеріал: с. Дякове, 17.07.2004, 1 ♂; 2.06.2005, 1 ♀; 6.06.2005, 1 екз.; 12.07.2005, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea jacea*.

9. *Chaetorellia loricata* (Rondani, 1870)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea scabiosa*.

10. *Chaetostomella cylindrica* (Robineau-Desvoidy, 1830)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Carduus* spp., *Centaurea* spp., *Cirsium* spp.

11. *Dioxyna bidentis* (Robineau-Desvoidy, 1830)

Література: Леженина, 2002: 156 (*Campiglossa*)

Матеріал: с. Дякове, 21.06.2005, 1 ♀; 21.09.2005, 1 ♂; 26.09.2005, 1 ♂; с. Трьохізбенка, 29.08.2009, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у сім'янках *Bidens cernua*, *B. tripartita*.

12. *Ensina sonchi* (Linnaeus, 1758)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях багатьох видів складноцвітих рослин з триби Cichogioeae.

13. *Euleia heraclei* (Linnaeus, 1758)*

Матеріал: с. Дякове, 5.09.2005, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки мінують листя *Angelica sylvestris*, *Apium* spp., *Heracleum* spp., *Levisticum* sp., та деяких інших зонтичних.

14. *Euphranta connexa* (Fabricius, 1794)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у плодах *Vincetoxicum* spp.

15. *Icteroides japonicus* (Wiedemann, 1830)*

Матеріал: с. Дякове, 11.06.2005, 1 ♀; 15.06.2005, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Inula britannica*.

16. *Merzomyia westermanni* (Meigen, 1826)

Література: Леженина, 2002: 156 (*Ictericia*).

Матеріал: с. Дякове, Сали 7.07.2005, 1 екз. (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Senecio erucifolius*, *S. jacobaea*.

17. *Orellia falcata* (Scopoli, 1767)

Література: Леженина, 2002: 156.

Кормові рослини: личинки розвиваються у стеблах *Tragopogon* spp. 18. *Orellia stictica* (Gmelin, 1790)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27 (*Orellia punctata*).

Матеріал: заповідник «Трьохізбенковская степь», 11.08.2009, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Tragopogon orientale*.

19. *Oxyna flavipennis* (Loew, 1844)

Література: Леженина, 2002: 156.

Матеріал: с. Дякове, 29.06.2002, 1 ♂; 7.07.2002, 1 екз.; 10.07.2004, 1 екз.; 15.07.2004, 1 екз.; 16.07.2004, 1 ♂; 18.07.2004, 2 ♂; 20.06.2005, 1 ♂; 23.06.2005, 1 ♀; 27.06.2005, 1 ♂; 2.07.2005, 1 ♂; 17.07.2005, 1 ♂; 26.06.2006, 1 ♂; 11.07.2006, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у галлах на кореневищах *Achillea millefolium*.

20. *Oxyna nebulosa* (Wiedemann, 1817)*

Матеріал: с. Дякове, 2.6.2005, 1 ♀; 6.06.2005, 1 ♀; 2.08.2005, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у кореневищах галлах на кореневищах *Leucanthemum vulgare*.

21. *Oxyna parietina* (Linnaeus, 1758)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27; Леженина, 2002: 156.

Матеріал: с. Дякове, 10.05.2002, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у стеблах *Artemisia vulgaris*.

22. *Paracanthella pavonina* (Portschinsky, 1875)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Матеріал: с. Дякове, 5.07.2004, 1 ♂; 1.07.2005, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Lactuca tatarica* (Волков, Волкова и Корнеев, 1985).

23. *Philophylla caesio* (Harris, 1780)*

Матеріал: с. Дякове, 8.07.2005, 1 екз. (Коновалов); с. Ореховое, 23.06.2006, 2 екз. (Коновалов).

Кормові рослини: личинки мінують листя *Urtica dioica*.

24. *Tephritis bardanae* (Schrank, 1803)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27; Леженина, 2002: 156.

Матеріал: с. Дякове, 8.05.2005, 1 ♂; 15.06.2005, 1 ♂; 21.06.2005, 1 ♀; 24.06.2005, 2 ♂; 27.06.2005, 1 екз.; 28.06.2005, 1 ♂; 2.07.2005, 1 ♂; 12.07.2005, 1 ♂; 25.09.2005, 2 ♀; 13.10.2005, 1 ♂ (Коновалов); с. Єгорівка, 7.07.2006, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Arctium* spp.

25. *Tephritis cometa* (Loew, 1840)

Література: Леженина, 2002: 156.

Матеріал: с. Дякове, 11.07.2005, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Cirsium arvense*, *C. palustre*, *C. vulgare*.

26. *Tephritis dilacerata* (Loew, 1846)*

Матеріал: с. Дякове, 22.06.2005, 1 ♂, 2 екз.; 2.07.2005, 1 екз.; 16.07.2005, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Sonchus arvensis*.

27. *Tephritis oedipus* (Hendel, 1927)

Література: Леженина, 2002: 156 (*Tephritis pulchra* — помилкове визначення)

Матеріал: с. Дякове, 14.07.2006, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Lactuca tatarica* (Korneyev & Karpyuk, 2009).

28. *Terellia* (s. str.) *colon* (Meigen, 1826)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються в суцвіттях *Centaurea scabiosa*.

29. *Terellia* (s. str.) *longicauda* (Meigen, 1838)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Cirsium eriophorum* та *C. polonicum*.

30. *Terellia* (*Cerajocera*) *nigronota* (V. Korneyev, 1985)*

Матеріал: с. Дякове, 28.07.1998, 1 ♂; 14.08.2004, 1 ♀; 22.06.2005, 1 ♂, 1 ♀; 9.07.2005, 1 ♀; 12.07.2005, 1 ♂; 18.07.2006, 1 ♂; 2.08.2006, 1 ♂, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються в суцвіттях *Arctium* sp. 31. *Terellia* (*Cerajocera*) *plagiata* (Dahlbom, 1850)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27 (*Cerajocera*)

Кормові рослини: личинки розвиваються у стеблах *Centaurea scabiosa*.

32. *Terellia* (s. str.) *ruficauda* (Fabricius, 1794)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Cirsium arvense*.

33. *Terellia* (*Cerajocera*) *tussilaginis* (Fabricius, 1775)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Матеріал: с. Дякове, 17.08.2004, 1 екз.; 18.06.2005, 1 ♀; 28.06.2005, 1 ♀; 18.07.2005, 1 ♂, 1 ♀; 19.07.2005, 1 ♂; 24.07.2006, 2 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються в суцвіттях *Arctium tomentosum*, *A. minus*.

34. *Terellia* (s. str.) *virens* (Loew, 1846)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Матеріал: с. Трьохізбенка, 8.06.2009, 1 ♀; 19.06.2009, 1 ♀; «Трьохізбенківський степ», 20.06.2009, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea stoebe*.

35. *Terellia* (s. str.) *winthemi* (Meigen, 1826)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27; Леженина, 2002: 156 (*Orellia*)

Матеріал: с. Дякове, 25.06.2005, 1 ♀; 1.07.2005, 1 ♀; 2.07.2005, 1 ♂; 30.7.2005, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Carduus crispus* та деяких інших видів роду.

36. *Trupanea stellata* (Fuessly, 1775)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Матеріал: заповідник «Трьохізбенковская степь», 31.05.2009, 1 ♀; с. Трьохізбенка, 5.06.2009, 1 ♀; 6.06.2009, 1 ♀; 21.06.2009, 1 ♂, 1 ♀ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються в суцвіттях *Crepis* spp., *Senecio* spp., *Centaurea* spp., та інших складноцвітих рослин.

37. *Urophora affinis* (Frauenfeld, 1857)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Матеріал: с. Трьохізбенка, 14.06.2009, 4 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: розвивається в суцвіттях *Centaurea (Acrolophus)* spp. (Корнеев, Уайт, 1996)

38. *Urophora cardui* (Linnaeus, 1758)

Література: Леженина, 2002: 156.

Матеріал: с. Дякове, 1.06.2000, 1 ♀; 31.07.2000, 1 ♂; 21.05.2001, 1 екз.; 31.07.2005, 1 екз. (Коновалов).

Кормові рослини: личинки утворюють гали в стеблах *Cirsium arvense*.

39. *Urophora cuspidata* (Meigen, 1826)

Література: Волков, Волкова и Корнеев, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки утворюють гали в суцвіттях *Centaurea scabiosa*, *C. alpestris*, *C. tenuifolia*.

40. *Urophora lopholomae* White & Korneyev, 1989

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27. (*Urophora aprica*).

Кормові рослини: личинки розвиваються в суцвіттях *Centaurea scabiosa*.

41. *Urophora quadrifasciata* (Meigen, 1826)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються в суцвіттях *Centaurea jacea*, *C. maculosa*.

42. *Urophora solstitialis* (Linnaeus, 1758)

Література: Леженина, 2002: 156.

Кормові рослини: личинки утворюють гали в суцвіттях *Carduus defloratus*, *C. nutans*, *C. personata*.

43. *Urophora stylata* (Fabricius, 1775)

Література: Леженина, 2002: 156.

Кормові рослини: личинки утворюють гали в суцвіттях *Cirsium arvense*, *C. vulgare*.

44. *Urophora variabilis* (Loew, 1869)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27.

Матеріал: с. Дякове, 7.07.2005, 2 екз. (Коновалов).

Кормові рослини: личинки утворюють гали в суцвіттях *Cirsium serrulatum* і *C. ukrainicum* (Корнєєв, Уайт, 1993)

45. *Xyphosia miliaria* (Schrank, 1781)

Література: Волков, Волкова и Корнєєв, 1985: 27; Леженина, 2002: 156.

Матеріал: с. Дякове, 27.07.1998, 1 ♀; 27.07.2002, 1 ♀; 7.08.2002, 1 ♂; 9.08.2003, 1 ♀; 20.08.2003, 1 ♂; 15.07.2004, 1 екз.; 26.08.2004, 1 ♀; 29.08.2004, 2 ♂; 31.05.2005, 1 ♀; 2; 06. 2005, 1 ♀; 6.06.2005, 1 ♂; 25.06.2005, 1 екз.; 15.07.2005, 1 ♀; 29.07.2005, 1 ♂; 23.09.2005, 1 ♀; 14.06.2006, 1 ♂; 25.06.2006, 3 ♂; 6.07.2006, 1 ♂; 25.07.2006, 1 ♂; 1.08.2006, 1 ♂ (Коновалов).

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Cirsium* spp. та *Carduus* spp.

Заключення

За зборами С. В. Коновалова 1998–2009 у Луганській області зареєстровано 29 видів мух-осетниць з 18 родів. Таким чином, у фауні Луганської області налічується 45 видів, з них 8 — нові для регіону.

Подяки

Автори вдячні В. О. Корнєєву за перевірку правильності визначення матеріалу.

Література

Волков Б. В., Волкова Л. Б. и Корнєєв В. А. 1985 (1984). Мухи-пестрокрылки (Diptera, Tephritidae) Ворошиловградской области. Двукрылые фауны СССР и их роль в экосистемах. Ленинград: ЗИН АН СССР: 27–28.

Корнєєв В. А. и Уайт И. М. 1993. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение второе. Энтомологическое обозрение, 72(1): 232–247.

Корнєєв В. А. и Уайт И. М. 1996. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение третье. Энтомологическое обозрение, 75(2): 463–479.

Леженина И. П. 2002. Материалы по фауне двукрылых (Insecta: Diptera) юга Луганской области. Известия Харьковского энтомологического общества. 2001 9(1–2): 155–157.

Korneyev S. V. & Karpyuk T. S. 2009. *Tephritis oedipus* (Diptera, Tephritidae) associated with flower heads of *Lactuca tatarica* (Asteraceae): the first record from Europe. Vestnik zoologii, 43(6): 542, 2009.

Merz B. & Korneyev V. A. 2004. Fauna Europaea: Tephritidae. In: Pape T., ed. Fauna Europaea: Diptera Cyclorhapha. Fauna Europaea, version 1.1, <http://www.faunaeur.org>. Assigned 17.09.2010.